

WORKING PAPER | #03

Arbeitsgestaltung in der Kunststoffindustrie – Menschen, Prozesse und Wandel

Nico Schneider
Philipp Bauer
Ulvi Ibrahimli
Niko Spatscheck
Stephanos Filippakis
Patrick Daratha
Christopher Pabst
Jonathan Lambers

KARE – Kompetenzen aufbauen für die Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen

Die Kunststoffindustrie steht vor einem tiefgreifenden Wandel: Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft gewinnen zunehmend an Bedeutung. Doch welche Herausforderungen bringt diese Transformation mit sich? Welche Schritte können Unternehmen selbst gestalten, welche werden durch regulatorische Vorgaben bestimmt? Und wie lässt sich sicherstellen, dass die Fortschritte langfristig Bestand haben und der Mensch im Sinne guter Arbeit davon profitiert?

Diesen Fragen widmet sich das **Kompetenzzentrum KARE**. Im Mittelpunkt stehen Mensch, Technik und Organisation: Ziel ist es, die erforderlichen Kompetenzen zu identifizieren, durch gezielte Qualifizierung und moderne Arbeitsgestaltung aufzubauen und die strategische Ausrichtung von Unternehmen zu stärken. Unter dem Motto „**Regional. Vernetzt. Kompetent.**“ vereint KARE **16 Partner aus Wissenschaft, Wirtschaft und Bildung**. Gemeinsam entwickeln sie innovative Lösungen, um ökologische Verantwortung mit wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit zu verbinden. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) im Rahmen des Programms „Zukunft der Wertschöpfung – Forschung zu Produktion, Dienstleistung und Arbeit“ (Förderkennzeichen: 02L22C200).

Die KARE Working-Paper-Reihe

Bei der Transformation zur Kreislaufwirtschaft handelt es sich nicht nur eine technologische, sondern auch eine soziale und organisatorische Herausforderung. Die KARE Working-Paper-Reihe dokumentiert zentrale Erkenntnisse aus der Forschung im Projektverlauf und bietet praxisnahe Impulse sowie konkrete Handlungsempfehlungen für Unternehmen, Fachöffentlichkeit und politische Entscheidungsträger.

Die Working-Paper-Reihe verbindet technische Innovationen mit arbeitswissenschaftlicher Perspektive – für eine Kreislaufwirtschaft, die ökologisch, sozial und ökonomisch nachhaltig ist. Die Reihe orientiert sich an den aufeinander aufbauenden Arbeitsschritten des Projekts und gliedert sich in vier thematische Schwerpunkte:

- **Analyse der Ausgangslage**
Eine fundierte Bestandsaufnahme der Bedarfe, Herausforderungen und Entwicklungsperspektiven der Kunststoffindustrie auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft.
- **Betriebliche Anwendungsszenarien**
Betrachtung zentraler Handlungsfelder entlang des Lebenszyklus von Kunststoffprodukten – von der Produktion über Nutzung bis zum Recycling.
- **Entwicklung ganzheitlicher Transformationskonzepte**
Strategische Ansätze zur Umsetzung von Kreislaufwirtschaft in Unternehmen.
- **Qualifizierung und Kompetenzaufbau**
Maßnahmen zur betrieblichen Weiterbildung sowie zur Integration relevanter Inhalte in die berufliche Erstausbildung bzw. Hochschulbildung.

Abstract:

Im Rahmen des dritten Arbeitspakets des Kompetenzzentrums KARE analysierte das interdisziplinäre Team die **Ausgangslage der Arbeitsgestaltung und Kompetenzentwicklung in Partnerunternehmen der Kunststoffindustrie**. Ziel war es, zentrale Herausforderungen und Potenziale für die Transformation zur Kreislaufwirtschaft zu identifizieren – mit besonderem **Fokus auf betriebliche Strukturen, Prozesse und Qualifizierungsbedarfe**.

Ein zentrales Instrument war das teilstandardisierte Erfassungsheft, das in Workshops mit Mitarbeitenden aus verschiedenen Unternehmensbereichen ausgefüllt wurde. Es ermöglichte eine differenzierte Analyse zu den Themenfeldern Akzeptanz und Verhaltensänderung, interne Zusammenarbeit sowie technologische Innovation. Die Ergebnisse zeigen: Die Einstellung zur Kreislaufwirtschaft hat sich in den letzten Jahren verbessert, doch bestehen weiterhin große Unterschiede in der Umsetzung. Unternehmen sehen Weiterbildungsbedarfe in allen Bereichen – von Einkauf bis Management – und berichten von veränderten Arbeitsbedingungen durch den Einsatz von Rezyklaten. Gleichzeitig wird die Bedeutung eines systematischen Wissensmanagements betont, das digitale Tools, interne Wikis oder QR-Codes an Maschinen umfasst.

Die Analyse zeigt zudem strukturelle Engpässe in der internen Kommunikation, mangelnde Transparenz in Lieferketten sowie Unsicherheiten im Umgang mit Rezyklaten. Gleichzeitig eröffnen sich vielfältige Transformationspotenziale – etwa durch den Einsatz von KI, digitalen Zwillingen oder zentralen Rezyklatdatenbanken. Die Unternehmen sehen sich unterschiedlich gut auf die digitale Transformation vorbereitet, wobei verarbeitende Betriebe tendenziell weiter sind als Recyclingunternehmen.

Ein zentrales Ergebnis betrifft die Qualifizierung: Die Interviews offenbaren fünf Typen von Qualifizierungsansätzen – von strategisch-proaktiv bis informell-ad-hoc. Besonders gefragt sind Formate, die digitale Kompetenzen, Soft Skills und ein Verständnis für Kreislaufwirtschaft fördern. Die sozio-technische Onlinebefragung zeigt zudem, dass Leistungserwartung, hedonische Motivation und unterstützende Rahmenbedingungen entscheidend für die Akzeptanz neuer Technologien sind.

Die Ergebnisse liefern eine fundierte Grundlage für die Entwicklung modularer Transformationskonzepte im weiteren Projektverlauf. Sie zeigen: Eine erfolgreiche Transformation gelingt nur, wenn technologische, organisatorische und menschliche Faktoren ganzheitlich betrachtet und aktiv gestaltet werden.

Das Forschungsprojekt KARE „Kompetenzzentrum der Arbeitsforschung KARE: Kompetenzen Aufbauen für die Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen“ wird durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFT) im Programm „Zukunft der Wertschöpfung – Forschung zu Produktion, Dienstleistung und Arbeit“ (Förderkennzeichen: 02L22C200) gefördert und vom Projektträger Karlsruhe (PTKA) betreut. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei der Autorin/beim Auto

Inhaltsverzeichnis

1. Executive Summary	6
1.1 Zusammenfassung	6
1.2 Methodischer Ansatz.....	6
1.3 Wichtigste Ergebnisse & Erkenntnisse	6
2. Ziele und Vorhaben	9
3. Methoden zur Ermittlung des Status Quo der Arbeitsgestaltung	11
3.1 BPMN-Modell.....	11
3.1.1 Ziel des Modells	11
3.1.2 Methodik	11
3.1.3 Definition Rahmen der BPMN-Erfassung bei den Unternehmen	12
3.2 Erfassungsheft.....	14
3.2.1 Ziele des Erfassungshefts	14
3.2.2 Zielgruppe	14
3.2.3 Methodik	14
3.3 Prozessanalyse.....	15
3.3.1 Substantiierung der methodischen Umstellung	15
3.3.2 Methodische Vorgehensweise.....	15
3.3.3 Daten- und Stichprobenbeschreibung	16
3.4 Onlinebefragung sozio-technische Systeme	16
3.4.1 Ziel der Umfrage	16
3.4.2 Zielgruppe der Umfrage	17
3.4.3 Methodik und Entwicklung des Fragebogens	19
3.5 Qualitative Interviews zum Thema “Qualifizierung”	20
3.5.1 Ziel der Interviews	20
3.5.2 Zielgruppe der Umfrage	20
3.5.3 Durchführung der Interviews	20
3.5.4 KI-basierte Auswertung	20
4. Ergebnisse und Auswertungen	22
4.1 BPMN-Modell.....	22
4.1.1 Ergebnisse	22
4.1.2 Zusammenfassung.....	23

4.2	Prozessanalyse.....	24
4.2.1	Betriebliche Strukturen.....	24
4.2.2	Unternehmerisches Ökosystem.....	25
4.2.3	Technologische Transformationspotenziale.....	26
4.2.4	Diskussion.....	27
4.3	Erfassungsheft.....	30
4.3.1	Ergebnisse.....	30
4.3.2	Zusammenfassung.....	40
4.4	Onlinebefragung sozio-technische Systeme.....	42
4.4.1	Ergebnisse.....	42
4.4.2	Diskussion.....	51
4.5	Qualitative Interviews zum Thema “Qualifizierung”.....	54
4.5.1	Thematische Analyse.....	54
4.5.2	Kategoriengestützte Analyse.....	56
4.5.3	Typen von Qualifizierungsansätzen.....	57
4.5.4	Zusammenfassung.....	59
5.	Diskussion.....	60
6.	Ausblick.....	62
7.	Literaturverzeichnis.....	63

1. Executive Summary

1.1 Zusammenfassung

Im Rahmen vom Kompetenzzentrums KARE wurde eine umfassende Analyse der betrieblichen Strukturen, Arbeitsprozesse und Kompetenzen bei den beteiligten Unternehmenspartnern durchgeführt. Ziel war, die Ausgangssituation für die Transformation hin zur Kreislaufwirtschaft zu verstehen sowie Potenziale und Herausforderungen zu identifizieren.

1.2 Methodischer Ansatz

Um ein umfassendes Bild der Ausgangssituation zu erhalten, wurden fünf verschiedene Methoden eingesetzt:

- Business Process Modeling and Notation (BPMN) und nachgelagerte Prozessanalyse: Analyse der Kernprozesse zur Identifizierung von Strukturen und Zusammenhängen. Prozessanalyse hinsichtlich Engpässe, Potenziale und Trends im Kontext der Umsetzung von Kreislaufwirtschaft.
- Teil-standardisiertes Erfassungsheft: Erhebung von Informationen zu sozio-technischen Aspekten, Akzeptanz, Zusammenarbeit und technologischen Innovationen.
- Onlinebefragung (Mindset/Job-Crafting): Untersuchung der Einstellungen und Verhaltensweisen im Hinblick auf Nachhaltigkeit.
- Onlinebefragung (sozio-technische Systeme): Analyse von Faktoren, die die Akzeptanz von Technologien beeinflussen.
- Qualitative, leitfadengestützte Interviews zum Thema Qualifizierung und Weiterbildung: Erfassung des Qualifizierungsbedarfs und der vorhandenen Ansätze.

1.3 Wichtigste Ergebnisse & Erkenntnisse

Betriebliche Strukturen: Die Analyse der Prozesse zeigt Herausforderungen in Bezug auf Transparenz, Kommunikation und regulatorische Anforderungen. Es besteht Bedarf an Investitionen in neue Technologien, Prozessoptimierung und einer stärkeren Vernetzung innerhalb der Wertschöpfungskette. Auch die Ausgestaltung eines Wissensmanagement bietet Vorteile für einen Transformationsprozess.

Unternehmerisches Ökosystem: Eine Verbesserung der Zusammenarbeit mit Lieferanten, insbesondere hinsichtlich Materialqualität und Transparenz, ist entscheidend. Die Kundenkommunikation sollte durch standardisierte Formate und eine frühzeitige Abstimmung verbessert werden. Ein kooperativer Ansatz gewinnt bei der Transformation zur Kreislaufwirtschaft an Bedeutung. Insgesamt ist zu erkennen, dass sich die Einstellung im unternehmerischen Ökosystem in den letzten Jahren geändert hat, hin zu mehr Offenheit und Kooperationsbereitschaft.

Technologische Transformationspotenziale: Es gibt ein großes Potenzial für die Implementierung von Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen zur Optimierung der Prozesse und Förderung der Kreislaufwirtschaft durch z. B. KI, digitale Zwillinge oder zentrale Rezyklatdatenbanken.

Qualifizierung: Die Unternehmen zeigen einen erhöhten Qualifizierungsbedarf in den Bereichen regulatorische Anforderungen, neue Technologien und arbeitsgestalterische Veränderungen. Dabei fallen die Bedarfe der Unternehmen innerhalb dieser Themenfelder sehr heterogen aus. Es gibt eine Vielfalt an Qualifizierungsansätzen, welche je nach Unternehmensgröße, strategischer Ausrichtung und verfügbaren Ressourcen variieren.

Sozio-technische Aspekte: Die Leistungserwartung, hedonische Motivation und soziale Einflussfaktoren spielen eine wichtige Rolle bei der Akzeptanz von Technologien zur Förderung der Kreislaufwirtschaft. Geschlechtsspezifische Unterschiede und Berufserfahrung beeinflussen die Wirkung dieser Faktoren. Aus diesem Grund sollten unterstützende Rahmenbedingungen, wie Support-Systeme oder Schulungsmaßnahmen in Form von z. B. Gamification zielgruppenspezifisch gestaltet werden. Darüber hinaus bilden die Einbindung der Mitarbeitenden in die Transformationsprozesse sowie deren Mindset zentrale Erfolgsfaktoren. Um diese weiterzuentwickeln, ist neben klassischen Kommunikationsformaten auch an zielgerichtete Weiterbildungen oder Image-Kampagnen zu denken.

Ausblick & Empfehlungen:

Die Ergebnisse zur Ausgangslage der Arbeitsgestaltung und Kompetenzentwicklung in Unternehmen der Kunststoffindustrie bilden die Grundlage für die Entwicklung zielgerichteter Transformationskonzepte und Qualifizierungsmaßnahmen. Folgende Punkte werden empfohlen:

- **Förderung der Zusammenarbeit:**
Stärkung der Kooperation zwischen Unternehmen, Lieferanten und Kunden zur Verbesserung der Transparenz und Effizienz in den Wertschöpfungsketten - auch hinsichtlich Material- und Produktspezifikationen. Optimalerweise mit standardisierten Kommunikationsmitteln
- **Investition in digitale Technologien:**
Nutzung von Automatisierung, Datenanalyse und künstlicher Intelligenz zur Optimierung von Prozessen und zur Förderung der Kreislaufwirtschaft.
- **Qualifizierung der Belegschaft:**
Entwicklung gezielter Qualifizierungsmaßnahmen, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten sind und sowohl technische als auch Soft Skills fördern.
- **Berücksichtigung sozio-technischer Aspekte:**
Faktoren wie Leistungserwartung, hedonische Motivation und soziale Einflussfaktoren sind bei der Implementierung neuer Technologien und Qualifizierungsmaßnahmen zu beachten, um alle Mitarbeitenden in den Transformationsprozess einzubeziehen.

Nächste Schritte:

Die Ergebnisse der Analyse von betrieblichen Strukturen, Arbeitsprozessen und Kompetenzen der beteiligten Unternehmenspartner werden zusammen mit den Ergebnissen aus dem ersten Arbeitspaket (Bedarfsanalyse) zur Entwicklung einer Gap-Analyse genutzt. Die gewonnenen Erkenntnisse dienen als Grundlage für die Identifizierung von Handlungsfeldern und die Formulierung konkreter Empfehlungen für die Unternehmen.

Schlussfolgerung:

Die Analyse der betrieblichen Strukturen, Arbeitsprozesse und Kompetenzen in den Unternehmen zeigt deutlich, dass eine erfolgreiche Transformation hin zu einer Kreislaufwirtschaft einen ganzheitlichen Ansatz erfordert, der sowohl technologische als auch organisatorische und menschliche Faktoren berücksichtigt. Durch die Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen können die Unternehmen Ressourcen effizienter nutzen und so ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken und einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten.

2. Ziele und Vorhaben

Zielsetzung:

Systematische Analyse der in den Partnerunternehmen vorhandenen betrieblichen Strukturen, Arbeitsprozesse und Kompetenzen für eine Transformation zu einer Kreislaufwirtschaft

Arbeitsinhalt:

Zunächst wurde durch eine Vorbefragung eine grundlegende Einordnung der Partnerunternehmen vorgenommen, um auf Basis der erhaltenen Informationen z. B. hinsichtlich ihres Geschäftsmodells, Methoden zur Daten- und Informationserhebung zu entwickeln. Zusätzlich dienten Inhalte aus den Standards der Nachhaltigkeitsberichterstattung “*European Sustainability Reporting Standards (ESRS)*”, “*Global Reporting Initiative (GRI)*” und “*Voluntary Small and Medium Enterprise Standards (VSME)*” als Grundlage zur Ausgestaltung der Erhebungsinstrumente. Als Erhebungsinstrumente wurden insgesamt vier Methoden verwendet, um ein umfangreiches Bild der Partnerunternehmen hinsichtlich des Status Quo der Arbeitsgestaltung und Kompetenzen zu erhalten. Die Methoden waren folgende:

- BPNM-Modell mit anschließender Befragung / Prozessanalyse
- Teil-standardisiertes Erfassungsheft
- Onlinebefragung sozio-technische Systeme
- Qualitative leitfadengestützte Interviews zu Qualifizierung und Weiterbildung

Die genannten Methoden und die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden in den folgenden Kapiteln ausführlich beschrieben.

Die gewonnenen Erkenntnisse dienen zum einen als Grundlage für die sogenannten *Unternehmens* (stereotypische Unternehmensprofile) und zum anderen als Puzzlestück für die im weiteren Verlauf des Projekts zu entwickelnden Transformations- und Qualifizierungskonzepte (siehe Abbildung 1).

Status Quo der Arbeitsgestaltung und Kompetenzen für die Umsetzung von Kreislaufwirtschaft in Unternehmen

Erkenntnisse als Grundlage der zu entwickelnden Transformations- und Qualifizierungskonzepten

Frage 4.3
Bitte beurteilen Sie folgende Aussage: „Die Perspektiven der Mitarbeitenden bei Entscheidungsprozessen zur Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft / des Recyclings nimmt in unserem Betrieb eine große Bedeutung ein.“

Abbildung links: Erfassungsheft

Transformationskonzepte

- „Unternehmens“ (in Anlehnung an das Persona-Konzept aus dem Design Thinking) als Ausgangslage für Transformationskonzepte
- verschiedene Ausgangspunkte der Unternehmen bei der Transformation zur Kreislaufwirtschaft werden berücksichtigt
- bieten Orientierung auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft

Wie können wir Kunststoff-Unternehmen bei einer Transformation zur Kreislaufwirtschaft unterstützen?

Abbildung rechts: Beispielskizze zum Unternehmens-Konzept

Abbildung 1: Schematische Einordnung der vorgestellten Arbeiten in das Gesamtprojekt

3. Methoden zur Ermittlung des Status Quo der Arbeitsgestaltung

3.1 BPMN-Modell

3.1.1 Ziel des Modells

Das Ziel dieses Teils lag in der systematischen Analyse der betrieblichen Strukturen bei allen Unternehmenspartner*innen. Hierfür wurde zunächst der Fokus auf die Ermittlung der Kernprozesse gelegt, um deren strukturelle Verortung sowie bestehende Zusammenhänge zu verstehen und die Frage beantworten zu können "Wer tut was, wann und wie?". Im Nachgang an diese Erfassung erfolgte eine Nachbesprechung der aufbereiteten Ergebnisse, um diese zu validieren. Hierfür wurde das sogenannte *Business Process Modell and Notation* (BPMN) als Methodik verwendet. Diese wird nachfolgend näher erläutert.

3.1.2 Methodik

Die von der *Business Process Management Initiative* (BPMI) entwickelte *Business Process Modeling Notation* (BPMN) stellt den derzeitigen Standard für die Modellierung von Geschäftsprozessen dar. Dieser wird von der Object Management Group (OMG) festgelegt und wurde 2013 als ISO-Standard (ISO/IEC 19510:2013) definiert (Arevalo et al., 2016; Zarour et al., 2020). Das BPMN dient als einfache und verständliche Möglichkeit zur Modellierung von Geschäftsprozessen bei gleichzeitiger Berücksichtigung der den Prozessen inne liegenden Komplexität (Object Management Group, 2013, S. 25). Geschäftsprozesse sind mitunter die wichtigsten Vermögensgegenstände, die Unternehmen besitzen (Object Management Group, 2013, S. 26).

Ein Modell zeichnet sich durch drei wesentliche Merkmale aus: Abbildung, Abstraktion und Zweck. Hierdurch soll eine vereinfachte Abbildung eines realen Phänomens ermöglicht werden, indem nur relevante Aspekte modelliert und unwesentliche Elemente abstrahiert werden. Der Zweck eines Modells setzt die Grundlage für die Auswahl der auszuschließenden Details. Um diesem Ansatz gerecht zu werden, wird die Notation in verschiedene Elementkategorien untergliedert. Diese lassen sich grundlegend wie in nachfolgender Abbildung 2 dargestellt, unterteilen (Dumas et al., 2021, S. 88).

Abbildung 2: Eigene Abbildung in Anlehnung an (Weske, 2019, S. 207)

Flussobjekte lassen sich untergliedern in Event (bzw. Ereignis), Aktivität sowie Gateway. Ein Ereignis beeinflusst den Prozessfluss und kann Auslöser oder Ergebnis sein. Ereignisse werden als Kreis mit offenem Zentrum dargestellt und lassen sich in die drei Arten Start-, Zwischen- und Endereignis unterteilen. In einer Aktivität wird die Arbeit, die ausgeführt wird, dargestellt. Eine Aktivität kann dabei einfacher oder komplexer (zusammengesetzt) sein. Aktivitäten werden durch abgerundete Rechtecke dargestellt und gliedern sich in Subprozesse und Aufgaben. Ein Subprozess äußert sich in einem kleinen Plus unten mittig im Rechteck. Durch ein Gateway werden Divergenz und Konvergenz von Prozessflüssen ermöglicht. Durch sie werden demnach Pfade aufgeteilt und zusammengeführt. Gateways lassen sich durch eine Raute darstellen und die Art des Gateways wird durch die innenliegende Symbolik dargestellt.

Durch das Hinzufügen von Artefakten kann ein zu modellierender Geschäftsprozess mit zusätzlichem Kontext angereichert werden. Es kann eine beliebige Anzahl Artefakte ergänzt werden. Sie teilen sich in die Typen Datenobjekt, Gruppen sowie Annotation auf. Datenobjekte liefern Informationen über die auszuführende Aktivität. Eine Gruppe fasst Elemente derselben Kategorie zusammen, hat jedoch keine Auswirkungen auf den eigentlichen Sequenzfluss. Mithilfe einer Annotation werden zusätzliche Anmerkungen dem Modell hinzugefügt.

Alle bisher genannten Elemente werden in sogenannten Pools bzw. Swimlanes (oder nur Lanes) abgebildet. Ein Pool repräsentiert dabei einen Akteur. Jeder Akteur stellt dabei einen Container dar, der mehrere Lanes umfassen kann. Jede Lane überstreckt sich über die gesamte Länge des Pools und beinhaltet die Aktivitäten die entweder internen Details beinhalten oder eine Black Box sein kann.

Um die verschiedenen Objekte ineinander in Beziehung zu setzen braucht es zudem noch Verbindungselemente. Sie stellen die Reihenfolge dar, in der die Aktivitäten im Prozess ablaufen. Sie werden durch unterschiedliche Pfeile dargestellt und lassen sich in Sequenzfluss, Nachrichtenfluss und Assoziation einteilen (Object Management Group, 2013, S. 26ff.).

3.1.3 Definition Rahmen der BPMN-Erfassung bei den Unternehmen

Um einen geeigneten Rahmen zu setzen und die Erfassung bei allen Unternehmen möglichst zu standardisieren, wurden Textaufgaben vorformuliert, die als Grundprämisse dienen. Diese sind nachfolgend aufgeführt:

Das Ziel dieses Workshopteils besteht darin, mithilfe der Business Process Modeling Notation (BPMN) die IST-Prozesse des Unternehmens zu erfassen. Das übergeordnete Ziel liegt darin, mit den erfassten IST-Prozessen einen allgemeingültigen Idealprozess für eine Circular Economy abzuleiten. Um diese IST-Prozesse aufzunehmen, haben wir eine Beispielaufgabe anhand definierter Systemgrenzen formuliert, um die Kernprozesse (Sequenz- und Informationsfluss) des Unternehmens zu erfassen:

Tabelle 1: Aufgabenstellungen für die Erfassung von Kernprozessen der Unternehmen

Szenario A: Aufgabenstellung Verarbeiter	Szenario B: Aufgabenstellung Recycler
<p>Versetzen Sie sich in die folgende Lage: Ein wichtiger Kunde beauftragt Sie mit der Entwicklung eines neuen Produktes mit einem möglichst hohen Anteil an recyceltem Material.</p>	<p>Versetzen Sie sich in die folgende Lage: Ein wichtiger Kunde möchte ein neues spezifiziertes Granulat mit möglichst hohem Rezyklatanteil.</p>
<p>Hierfür sollen Sie mithilfe des BPMN ihre Kernprozesse, die für dieses Vorhaben relevant sind, skizzieren. Das betrachtete Produkt ist hinsichtlich der wirtschaftlichen Relevanz wesentlich für Ihr Unternehmen. Der Prozess beginnt mit der Anfrage des Kunden und endet mit der Auslieferung des Produktes mit hohem Rezyklatanteil.</p>	<p>Hierfür sollen Sie mithilfe des BPMN ihre Kernprozesse, die für dieses Vorhaben relevant sind, skizzieren. Das spezifizierte Granulat ist hinsichtlich der wirtschaftlichen Relevanz wesentlich für Ihr Unternehmen. Der Prozess beginnt mit der Anfrage des Kunden und endet mit der Auslieferung des Granulats mit hohem Rezyklatanteil.</p>

Die Modelle wurden während der Workshops (vgl. 3.2.2) mithilfe von Brown-Papern erfasst und anschließend einheitlich anhand des Modellierungstools "BIC" der GBTEC Software AG digital aufbereitet.

Abbildung 3: Erfassung eines Unternehmensprozesses nach der Business Process Modelling and Notation Methode auf sogenannte Brown-Papern. Die Digitalisierung erfolgte im Nachgang.

3.2 Erfassungsheft

3.2.1 Ziele des Erfassungshefts

Mit dem hier entwickelten, teilstandardisierten Erfassungsheft wurde der Status Quo der Arbeitsgestaltung in den Partnerunternehmen erhoben. Konkret ging es dabei um zu sozio-technische Aspekte, wie Akzeptanz und Verhaltensveränderung, Zusammenarbeit und Kooperation, oder technologische Innovationen und Infrastruktur. Beispielhafte Inhalte des Heftes lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Einstellungen hinsichtlich der Transformation zu einer Kreislaufwirtschaft (KrW)
- Ausgestaltung eines Wissensmanagements und Weiterbildungsbedarfe
- Herausforderungen für Transformationen
- Partizipation der Belegschaft
- Bedeutung von Digitalisierung und Innovation

Anhand der Ergebnisse können zum einen Gemeinsamkeiten sowie typische Herausforderungen unter Berücksichtigung der Ausgangslage der Unternehmen identifiziert werden. Zum anderen ist es möglich Best-Practice-Beispiele für bestimmte Szenarien zu identifizieren und diese für die weitere Projektarbeit zu nutzen. Im weiteren Projektverlauf dienen die aufbereiteten Informationen als Grundlage zur Entwicklung stereotyper Unternehmensprofile im Sinne von *Unternehmens* (angelehnt an das Persona-Konzept aus dem Bereich des Design-Thinking, vgl. (Bartl et al., 2023)) als Grundlage modularer Transformationskonzepte.

Um die erhobenen Daten zu strukturieren, wurden die Inhalte des Erfassungsheftes in die Dimensionen „Akzeptanz und Verhaltensänderung“, „interne Zusammenarbeit und Kooperation“ sowie „technologische Innovation und Infrastruktur“ unterteilt.

3.2.2 Zielgruppe

Das Erfassungsheft wurde in eigens dafür gehaltenen Workshops mit Mitarbeitenden aus verschiedenen Bereichen (z. B. Management, Produktion, Logistik) der Partnerunternehmen ausgefüllt, um verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen und mögliche Unterschiede in den Abteilungen zu identifizieren. An den Workshops waren zwischen zwei bis zu sechs Personen beteiligt. Als Limitation der Erhebung ist zu nennen, dass hauptsächlich Führungskräfte beteiligt waren.

3.2.3 Methodik

Inhaltliche Grundlage für das Erfassungsheft waren die *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS), die *Global Reporting Initiative* (GRI) und die *Voluntary Small and Medium Enterprise Standards* (VSME) (Europäische Union, 2024; EFRAG, 2024; GRI Standards, 2018), mit denen eine Anlehnung an gängige Standards der Nachhaltigkeitsberichterstattung und der Arbeitsgestaltung realisiert werden sollte.

Davon ausgehend wurde das Erfassungsheft inhaltlich mit geschlossenen und offenen Fragen entwickelt. Damit die gesammelten Informationen untereinander vergleichbar sind, wurden dem Erfassungsheft Hinweise zur Bearbeitung beigelegt (z.B. Begriffsdefinitionen, relevante

Eingrenzungen). Darüber hinaus wurde das Heft in Workshops gemeinsam mit Wissenschaftler*innen aus dem Projektverbund bearbeitet. Die Bearbeitungsdauer lag zwischen zwei und drei Stunden. Ein Vorteil der gemeinsamen Bearbeitung lag darin zusätzliche Erläuterungen festhalten zu können und so die Antworten zu fundieren.

3.3 Prozessanalyse

3.3.1 Substantiierung der methodischen Umstellung

Im Rahmen unserer geplanten Prozessanalyse im Kontext der Kreislaufwirtschaft war ursprünglich der Einsatz quantitativer Process-Mining-Methoden vorgesehen. Zu Beginn wurde ein Probealgorithmus mit synthetisch generierten Daten getestet, um die methodische Eignung zu prüfen. Die daraus resultierenden, rein beispielhaften Ergebnisse wurden im Anschluss im Rahmen informeller Validierungsgespräche sowohl mit ausgewählten Konsortialpartner*innen als auch intern im Forschungsteam diskutiert. Dabei zeigte sich, dass die erzielten Ergebnisse lediglich einen begrenzten Mehrwert boten. Ein zentraler Grund hierfür war die stark fragmentierte und heterogene Datenlage bei den Konsortialpartner*innen. Die Prozessdaten der Unternehmen unterschieden sich erheblich in Struktur, Umfang und Erhebungslogik. Diese Heterogenität erschwerte eine einheitliche Datennormalisierung und führte dazu, dass pro Unternehmen unterschiedliche Variablenkonstruktionen und Analysewege notwendig wurden. In der Folge war keine konsistente Vergleichbarkeit der Ergebnisse mehr gewährleistet – sowohl auf daten- als auch auf methodischer Ebene.

Aus diesen Gründen wurde eine alternative methodische Herangehensweise gewählt, die ebenfalls eine tiefgehende Prozessanalyse ermöglicht, jedoch auf qualitativer Basis erfolgt. Durch den Einsatz leitfadengestützter Einzel- und Gruppeninterviews können alle beteiligten Unternehmen unabhängig von ihrer Datenlage mit einer einheitlichen Methode betrachtet werden. Diese semi-strukturierten Interviews erlauben es, Prozesse im jeweiligen unternehmerischen Ökosystem ganzheitlich zu erfassen, Engpässe sowie Potenziale zu identifizieren und gezielt technologische Hebel zur Verbesserung der Zirkularität zu analysieren. Diese qualitative Vorgehensweise erwies sich gegenüber dem ursprünglich geplanten quantitativen Ansatz als überlegen, da sie eine konsistente, vergleichbare und zugleich tiefgehende Analyse der Prozesslandschaften aller Unternehmen ermöglicht – auch bei ungleichen Datengrundlagen.

3.3.2 Methodische Vorgehensweise

Folglich wurden gemeinsam mit den Konsortialpartner*innen insgesamt neun semi-strukturierte Interviews durchgeführt. Die Interviews dauerten im Durchschnitt etwa 30 Minuten und ermöglichten eine tiefgehende qualitative Erfassung der unternehmensspezifischen Prozesslandschaften. Für die qualitative Analyse wurde die Grounded Theory verwendet – die wohl am weitesten verbreitete Methode zur theoriebildenden Auswertung empirischer Daten in der qualitativen Forschung (Hammersley, 1981; Kasana et al., 2024). Dieser Ansatz erlaubt es, Phänomene durch eine interpretative Linse zu erfassen und induktiv zentrale Zusammenhänge sowie deren Bedingungen und Auswirkungen zu rekonstruieren (Cornelissen, 2017; Glaser, 1992).

3.3.3 Daten- und Stichprobenbeschreibung

Die Stichprobengröße orientierte sich am Prinzip der theoretischen Sättigung, die einsetzt, sobald durch zusätzliche Daten keine neuen Erkenntnisse oder Codes mehr generiert werden können (Bowen, 2008; Fusch & Ness, 2015; Kasana et al., 2024). Da die Datenerhebung und Analyse parallel zueinander erfolgten, konnte dieser Punkt gezielt identifiziert werden. Alle Interviews wurden wörtlich aufgezeichnet, transkribiert und im Anschluss einer detaillierten textuellen Auswertung unterzogen. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über zentrale Hintergrundinformationen zu den Interviews, darunter die Interview-ID, die Anzahl der teilnehmenden Personen pro Interview sowie die Dauer der Interviews.

Tabelle 2: Hintergrundinformationen zu den Interviews zur Prozessanalyse

Code	Teilnehmerzahl	Dauer (in Min.)
I1	2	41
I2	1	32
I3	1	24
I4	1	27
I5	1	28
I6	2	12
I7	3	22
I8	1	17
I9	2	33

3.4 Onlinebefragung sozio-technische Systeme

3.4.1 Ziel der Umfrage

Das Ziel der Umfrage besteht darin, die sozio-technischen Aspekte zu identifizieren, die die Akzeptanz und Verhaltensänderung im Zusammenhang mit Technologien der Kreislaufwirtschaft in der Kunststoffindustrie beeinflussen. Dabei sollen insbesondere die individuellen und organisatorischen Dimensionen analysiert werden, die für die Einführung und Nutzung solcher Technologien von Bedeutung sind.

Die Umfrage ist in mehrere Abschnitte unterteilt, um die verschiedenen relevanten Dimensionen systematisch zu erfassen:

1. **Demografische Angaben und allgemeine Informationen:** Ziel ist es, die Hintergründe und Kontextfaktoren der Teilnehmenden zu erheben, die für die Interpretation der Ergebnisse wesentlich sind.
2. **Leistungserwartung:** Dieser Abschnitt untersucht, inwieweit die Teilnehmenden glauben, dass die Nutzung von Technologien der Kreislaufwirtschaft ihre Arbeitsleistung verbessern kann.
3. **Aufwandserwartung:** Hier wird erfasst, wie die Teilnehmenden den mit der Nutzung dieser Technologien verbundenen Aufwand wahrnehmen.

4. **Sozialer Einfluss:** Dieser Bereich analysiert den Einfluss sozialer Faktoren, wie beispielsweise der Erwartungen von Kolleg*innen oder Vorgesetzten, auf die Akzeptanz der Technologien.
5. **Unterstützende Rahmenbedingungen:** Es wird untersucht, welche externen Bedingungen oder Ressourcen die Nutzung der Technologien fördern oder hemmen.
6. **Verhaltensabsicht:** Dieser Abschnitt erfasst, inwieweit die Teilnehmenden beabsichtigen, Technologien der Kreislaufwirtschaft zu nutzen.
7. **Hedonische Motivation:** Hier wird analysiert, ob und wie stark der Spaß oder die Freude an der Nutzung der Technologien eine Rolle spielt.

Durch die systematische Erhebung dieser Dimensionen soll ein tiefergehendes Verständnis dafür gewonnen werden, welche Faktoren die Akzeptanz und Verhaltensänderung fördern oder hemmen. Die Ergebnisse dienen dazu, Handlungsempfehlungen für die erfolgreiche Einführung und Nutzung von Technologien im Bereich der Kreislaufwirtschaft in der Kunststoffindustrie abzuleiten.

3.4.2 Zielgruppe der Umfrage

Die Zielgruppe der Umfrage umfasste die unternehmerischen Konsortialpartner*innen des Projekts, an die diese mit der Bitte gesendet wurde, den Fragebogen möglichst breit innerhalb ihrer Organisationen zu verteilen. Dieses Vorgehen zielte darauf ab, eine umfassende und vielfältige Datenbasis zu generieren, die repräsentative Aussagen zur Akzeptanz und Verhaltensänderung im Kontext von Technologien der Kreislaufwirtschaft ermöglicht.

Zusätzlich wurde die Umfrage auch an zwei Kunststoffverbände weitergeleitet, um eine breitere Masse von Mitarbeitenden aus der Kunststoffindustrie sowie dem Bereich der Kreislaufwirtschaft zu erreichen. Diese Verbreitungsstrategie zielte darauf ab, nicht nur direkt mit dem Konsortium verbundene Personen, sondern auch weitere relevante Akteur*innen in der Branche einzubeziehen.

Um sicherzustellen, dass zwischen direkt beteiligten Konsortialpartner*innen des KARE-Projekts und Mitarbeitenden aus der Kunststoffindustrie, die möglicherweise nicht direkt zum Konsortium gehören, differenziert werden kann, wurde im Fragebogen eine spezifische Frage etabliert. Diese Unterscheidung ermöglicht eine gezielte Analyse der Daten und erlaubt es, unterschiedliche Perspektiven und Einflussfaktoren in den Ergebnissen differenziert zu betrachten.

An der Umfrage nahmen insgesamt 96 Personen teil. Nach der Datenbereinigung, bei der vor allem unvollständige Antworten ausgeschlossen wurden, konnten schließlich 67 valide Datensätze (69,8 % der ursprünglichen Stichprobe) in die Analyse einbezogen werden. Die Mehrheit der Teilnehmenden, insgesamt 51 Personen (76,1 %), war in einem Unternehmen tätig, das am KARE-Netzwerk beteiligt ist. Vier Teilnehmende (6,0 %) gaben explizit an, nicht Teil des Netzwerks zu sein, während 12 Personen (17,9 %) nicht sicher angeben konnten, ob ihr Unternehmen Teil des KARE-Konsortiums ist.

Die Altersverteilung zeigte eine heterogene Zusammensetzung der Stichprobe. 10 Personen (14,9 %) waren zwischen 20 und 29 Jahren alt, während 23 Teilnehmende (34,3 %) der

Altersgruppe 30 bis 39 Jahre angehörten. In der Altersgruppe 40 bis 49 Jahre befanden sich 14 Personen (20,9 %), und jeweils 10 Personen (14,9 %) waren entweder 50 bis 59 Jahre alt oder 60 Jahre oder älter.

Bezüglich der Geschlechterverteilung zeigte sich, dass 47 der Teilnehmenden (70,1 %) männlich und 20 Personen (29,9 %) weiblich waren.

Die Befragten wiesen unterschiedliche Bildungsabschlüsse auf. Die Mehrheit, 37 Personen (55,2 %), verfügte über einen Hochschulabschluss. Zudem hatten 12 Teilnehmende (17,9 %) einen Haupt- oder Realschulabschluss, während 3 Personen (4,5 %) über das Abitur als höchsten Bildungsabschluss verfügten. Eine kleinere Gruppe von 6 Personen (9,0 %) besaß eine Promotion.

Auch hinsichtlich der Unternehmensgröße ergab sich eine breite Streuung. 2 Personen (3,0 %) waren in kleinen Unternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitenden tätig, während 15 Teilnehmende (22,4 %) in Unternehmen mit 10 bis 50 Mitarbeitenden arbeiteten. In Unternehmen mit 51 bis 250 Beschäftigten waren 7 Personen (10,4 %) tätig, während die Mehrheit der Teilnehmenden, 42 Personen (62,7 %), in großen Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden arbeitete.

Die Berufserfahrung der Teilnehmenden variierte ebenfalls. Während 1 Person (1,5 %) über weniger als ein Jahr Berufserfahrung verfügte und 3 Personen (4,5 %) ein bis drei Jahre Berufserfahrung hatten, gaben 6 Teilnehmende (9,0 %) an, drei bis fünf Jahre berufstätig zu sein. Der größte Anteil der Befragten, 56 Personen (83,6 %), verfügte jedoch über mehr als fünf Jahre Berufserfahrung, was darauf hinweist, dass die Stichprobe überwiegend aus Personen mit umfassender beruflicher Expertise bestand.

Stichprobenumfangvalidierung:

Zur Bestimmung des erforderlichen Stichprobenumfangs für die multiple lineare Regressionsanalyse wurde eine a-priori Power-Analyse mit G*Power durchgeführt. Die Analyse basierte auf einem einseitigen Test mit einem Signifikanzniveau von $\alpha = .05$, einer gewünschten statistischen Power von $1 - \beta = .90$ und einer mittleren Effektstärke von $f^2 = 0.15$ (Cohen, 1988). Zudem wurden zwei Prädiktoren im Modell berücksichtigt.

Die Ergebnisse der Power-Analyse ergaben einen erforderlichen Stichprobenumfang von 59 Teilnehmer*innen ($N = 59$), um mit hoher Wahrscheinlichkeit einen signifikanten Effekt nachzuweisen. Der kritische t-Wert für diesen Test betrug 1.6725, während der Nichtzentralitätsparameter δ bei 2.9749 lag. Mit diesen Parametern wurde eine tatsächliche Power von 0.9021 erreicht, was oberhalb des angestrebten Werts von .90 liegt.

Basierend auf diesen Ergebnissen wurde sichergestellt, dass die Stichprobengröße ausreichend ist, um mit hoher Sensitivität mögliche Zusammenhänge zwischen den untersuchten Variablen zu detektieren. Die G*Power-Analyse bestätigt somit die methodische Robustheit der Regressionsanalyse mit 67 Teilnehmenden.

3.4.3 Methodik und Entwicklung des Fragebogens

Das entwickelte Forschungsmodell zur Untersuchung sozio-technischer Aspekte im Hinblick auf Einstellungen, Verhalten und Motivation in Bezug auf die Akzeptanz und Verhaltensänderung von Technologien, die im Kontext der Kreislaufwirtschaft stehen oder diese direkt fördern, basiert auf der *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) von Venkatesh et al. (2003) sowie deren Erweiterung, der UTAUT2 (Venkatesh et al., 2012). Im Rahmen dieser Arbeit wurden die zentralen Konstrukte der UTAUT – Leistungserwartung, Aufwandserwartung, sozialer Einfluss und erleichternde Umstände – sowie deren theoretische Grundlagen aufgegriffen und auf den spezifischen Forschungskontext der Kreislaufwirtschaft angepasst. Die Grundlage des Modells bilden etablierte Theorien wie die *Theory of Reasoned Action* (TRA), welche die Konstrukte „Einstellung zum Verhalten“ und „subjektive Norm“ zur Erklärung der Verhaltensintention nutzt (Fishbein und Ajzen, 1975). Ergänzend dazu integriert das *Technology Acceptance Model* (TAM) die Variablen „wahrgenommener Nutzen“ und „wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit“, die spezifisch auf die Vorhersage der Akzeptanz von Softwaretechnologien ausgerichtet sind (Davis, 1989). Die *Theory of Planned Behavior* (TPB) erweitert die TRA um das Konzept der „wahrgenommenen Verhaltenskontrolle“ und ermöglicht so eine differenziertere Betrachtung der Verhaltensintention (Ajzen, 1991). Darüber hinaus flossen Erkenntnisse aus dem *Motivational Model* (Deci & Ryan, 2013), der *Innovation Diffusion Theory* (Turner, 2007) und der *Social Cognitive Theory* (Bandura, 2009) in die Konzeption des Modells ein. Diese Theorien bieten zusätzliche Perspektiven, wie etwa die Rolle von Motivation, wahrgenommenem Vorteil, sozialem Einfluss und emotionalen Reaktionen bei der Akzeptanz und Nutzung von Technologien.

Abbildung 4: Theoretisches Modell zur Akzeptanz von kreislaufwirtschaftsbezogenen Technologien

Das entwickelte Forschungsmodell stellt eine gezielte Anpassung der theoretischen Grundlagen dar, um den spezifischen Kontext der Untersuchung zu adressieren. Dabei wurde auf eine

wissenschaftlich fundierte Auswahl und Kombination der relevanten Konstrukte Wert gelegt, um eine valide empirische Überprüfung der Hypothesen sicherzustellen.

3.5 Qualitative Interviews zum Thema “Qualifizierung”

3.5.1 Ziel der Interviews

Anhand von qualitativen Interviews wurden neun Partnerunternehmen zu Inhalten aus dem Bereich “Qualifizierung” befragt. Ein Teil der systematischen Analyse der betrieblichen Strukturen sowie ein essenzieller Erfolgsfaktor für die Transformationsprozesse ist die Qualifizierung von Beschäftigten.

Inhalte der Interviews waren dabei die allgemeine Personalentwicklung im Unternehmen sowie die spezifischen Qualifikationsbedarfe zu regulatorischen, technischen und arbeitsgestalterischen Anforderungen / Veränderungen bezüglich des Umstiegs auf die Kreislaufwirtschaft. Hinsichtlich der Qualifikationsbedarfe wurde der Fokus daraufgelegt, welchen Einfluss neue Anforderungen auf die Qualifizierung von Mitarbeitenden haben und welche Qualifizierungsmaßnahmen dahingehend genutzt bzw. geplant werden.

3.5.2 Zielgruppe der Umfrage

Die Zielgruppe der Interviews umfasste die Partnerunternehmen des Projekts. Interviewt wurden Geschäftsführer, Personalleiter*innen, Personen aus dem Qualitätsmanagement sowie eine Leiterin einer internen Akademie. In Abhängigkeit der Unternehmensgröße waren Unterschiede in der Verantwortlichkeit bezüglich der Qualifizierung der Belegschaft zu erkennen. Alle interviewten Personen hatten darüber hinaus einen guten Überblick über die Qualifizierungsstrukturen in ihrem Unternehmen.

3.5.3 Durchführung der Interviews

Die Interviewer*innen verwendeten für die semi-strukturierten Interviews einen halbstandardisierten Leitfaden. Die Zeitumfang der Interviews belief sich zwischen ca. 27 und 44 Minuten. Die Interviews wurden per Videokonferenz durchgeführt. Die Inhalte des Leitfadens wurden auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse aus den vorherigen Erhebungen aus AP 1.1, AP 1.2 und AP 1.3 entwickelt. Die Interviews wurden aufgezeichnet und mit dem Tool 'noscribe' transkribiert, welches das Sprachmodell 'Whisper' verwendet. Dies ermöglichte eine effiziente und qualitativ hochwertige Erstellung der Transkripte.

3.5.4 KI-basierte Auswertung

Im Anschluss wurden die transkribierten Interviews hinsichtlich der Qualifizierungsstrukturen in den Partnerunternehmen ausgewertet, um daraus verschiedene Ausgangsszenarien zu generieren. Diese systematische Vorgehensweise ermöglichte eine Clusterbildung und die Identifikation zentraler Muster und Themen. Die Analyse der Interviewdaten erfolgte durch eine Kombination aus manueller Auswahl relevanter Textabschnitte und deren KI-gestützten Paraphrasierung und Gliederung (vgl. Fischer 2025). Dabei wurden die folgenden Schritte durchgeführt:

Aus den vollständigen Transkripten wurden nach und nach die zu paraphrasierenden Textabschnitte ausgewählt. Die ausgewählten Textabschnitte wurden an das Large Language Model

Gemma-3-12b übergeben, welches lokal ausgeführt wurde, um sie zu paraphrasieren und inhaltlich zu gliedern. Ziel war es, die Verständlichkeit der Aussagen zu erhöhen und eine strukturierte Basis für die weitere Analyse zu schaffen. Auf Grundlage der paraphrasierten Textabschnitte wurden Zusammenfassungen für jeden der vier Themenbereiche (Personalentwicklung, Qualifizierung mit Bezug auf regulatorische Anforderungen/Veränderungen, Qualifizierung mit Bezug auf technische Anforderungen/Veränderungen, Qualifizierung mit Bezug auf arbeitsgestalterische Anforderungen/Veränderungen) erstellt.

Die Zusammenfassungen wurden deduktiv auf die vier genannten Themenbereiche angewendet. D. h. die bereits vorgegebenen Kategorien dienten als Rahmen für die Analyse und die Inhalte aus den gesammelten Paraphrasen wurden den entsprechenden Bereichen zugeordnet. Diese deduktive Vorgehensweise ermöglichte eine systematische Erfassung der Qualifizierungsansätze innerhalb der definierten Themenfelder.

Die aggregierten Daten aus den vier Themenbereichen wurden anschließend einer Synthese unterzogen, um vier Typen von Qualifizierungsansätzen zu identifizieren und zu beschreiben. Diese Typen basieren auf wiederkehrenden Mustern in den qualitativen Daten und spiegeln die unterschiedlichen Strategien wider, mit denen Unternehmen ihre Mitarbeitenden qualifizieren. Die Beschreibung der einzelnen Typen umfasst deren spezifische Merkmale, Begründungen und potenzielle Herausforderungen.

4. Ergebnisse und Auswertungen

4.1 BPMN-Modell

4.1.1 Ergebnisse

Die dokumentierten Kernprozesse wurden in einer tabellarischen Übersicht analysiert, um die involvierten Abteilungen, die Entscheidungsträger*innen sowie den allgemeinen Aufbau zu vergleichen. Aufgrund der vorgegebenen Szenarien ergeben sich bereits bei den Abteilungen Gemeinsamkeiten. Beispielsweise ist der Ausgangspunkt in den meisten Fällen der Vertrieb. Gleichzeitig bildet dieser einen Knotenpunkt und ist somit auch in den meisten Aktivitäten involviert. Die Entscheidungen werden folglich in den meisten Fällen vom Vertrieb oder von der Geschäftsleitung getroffen. Qualitätssicherung / Qualitätsmanagement fungiert in allen Fällen als zentrale Prüfstelle für den Warenausgang.

Unternehmen 4		Involvierte Abteilungen				
	Vertrieb	Materialentwicklung	Verfahrenstechnik	QS	Einkauf	
Beteiligung Aktivitäten	9	4	1	7	2	
Prüfstellen/Entscheidungsträger	x	x	x	x		
Art der Entscheidung	Machbarkeit			Freigabe produzierte Produkte		

Abbildung 5: Auszug aus der Exceltabelle: Anzahl der Aktivitäten pro Abteilung

Die deutlichsten Unterschiede sind bei Komplexität und Umfang der Prozesse zu erkennen. Zwischen Start- und Endereignis befinden sich im Durchschnitt 24 Ereignisse bei einer Spannweite von 14 bis 36 Aktivitäten.

Diese Heterogenität kann verschiedene Gründe haben. Zum einen unterscheiden sich die Unternehmen in der Größe bzw. Anzahl der Mitarbeitenden. Zum anderen bestehen vereinzelt Steuerinstanzen, die auch abteilungsübergreifend agieren. Zum Beispiel ein Projektmanagement, das den kompletten Kundenauftrag begleitet und zwischen den Abteilungen koordiniert oder eine Produktionsvorbereitung, die den Produktionsplan erstellt und steuert. Diese Beispiele wirken sich auf den Umfang des gesamten Prozesses aus.

Der zweite Teil der Analyse beschäftigte sich mit den Verbindungen zwischen den Abteilungen und wie oft diese miteinander interagieren (Abbildung 6).

Unternehmen 4							
Von/ nach	Vertrieb	Materialentwicklung	Verfahrenstechnik	QS	Einkauf	Produktion	Lager
Lager	3	-	-	2	1	-	-
Produktion	1	-	-	2	-	-	1
Einkauf	1	-	-	-	-	-	1
QS	1	-	-	-	1	2	-
Verfahrenstechnik	1	-	-	-	-	-	-
Materialentwicklung	1	-	-	-	-	-	-
Vertrieb	-	2	1	2	1	-	2

Abbildung 6: Auszug aus der Exceltabelle: Von/Nach-Vergleich

Diese Aufstellung ermöglicht es den Knotenpunkt weiter zu bestimmen. Abbildung 6 stellt die Von/Nach-Verbindungen dar. Jede Spalte zeigt die Verbindungen zu anderen Abteilungen. In dem Beispiel ist zu erkennen, dass der Vertrieb nicht nur an den meisten Aktivitäten beteiligt ist, sondern auch die meisten Verbindungen zu anderen Abteilungen hat und somit ausschlaggebend den Prozess prägt.

4.1.2 Zusammenfassung

Aus der Analyse der Kernprozesse können die Beziehungen der beteiligten Abteilungen abgeleitet werden. Im Rahmen der nachgelagerten Interviews (3.3 Prozessanalyse) wurde den Unternehmen die Möglichkeit gegeben, ihre Prozesse nochmals zu validieren. Die Ergebnisse werden in Kapitel 0 behandelt. Allerdings gilt: Die Erfassung der Kernprozesse diente zu diesem Zeitpunkt vielmehr dem Zweck, dass die Forschenden die Unternehmen und deren Strukturen besser kennenlernen, sowie der Dokumentation. Die Abbildung der vorhandenen Kernprozesse können in dem Fall genutzt werden, um ein Grundverständnis über die Konsortialpartner*innen zu erlangen und optimale Transformationskonzepte unter Berücksichtigung der Prozesse zu entwickeln. Die Ergebnisse liefern somit eine wichtige Verständnisgrundlage für anknüpfende Arbeitspakete.

Zusammenfassung BPMN-Modell:

- Das BPMN bietet eine Übersicht über die Struktur der Kernprozesse in den einzelnen Unternehmen.
- Vertrieb und Geschäftsleitung treffen Entscheidungen; Vertrieb weist eine zentrale Rolle bei den Prozessen auf (besonderer Qualifizierungsbedarf).
- Qualitätssicherung wichtig für den Produktionsprozess; Prüfstelle für den Warenausgang
- Unterschiede in Komplexität und Umfang der Prozesse.
- Nutzen: Verständnis der Forschenden von den Unternehmensprozessen. Wichtige Erkenntnis zur Vorbereitung für die Transformationskonzepte

4.2 Prozessanalyse

Um die Prozesslandschaften der Unternehmen ganzheitlich zu erfassen, Optimierungspotenziale in den Arbeitsprozessen zu identifizieren sowie die betrieblichen Strukturen zu verstehen, die diese Prozesse ermöglichen oder hemmen, haben wir gemeinsam mit den Konsortialpartner*innen insgesamt neun semi-strukturierte Interviews durchgeführt. Ziel dieser Interviews war es, zentrale Transformationspotenziale in Richtung einer zirkulären Wirtschaft zu untersuchen – sei es im Hinblick auf das unternehmerische Ökosystem, die technologische Innovationslage oder bestehende technische und organisatorische Hürden, die den Wandel behindern. Die Auswertung der Interviews erfolgte auf Basis eines Grounded-Theory-Ansatzes. Dabei wurden die erhobenen Daten systematisch analysiert und in drei übergreifende Kategorien verdichtet: **betriebliche Strukturen, unternehmerisches Ökosystem sowie technologische Transformationspotenziale.**

4.2.1 Betriebliche Strukturen

Basierend auf den Aussagen der Interviewten (I1–I9) lassen sich drei zentrale Problemfelder identifizieren, die zu Engpässen und Ineffizienzen in den Arbeitsprozessen der Unternehmen führen: materialbezogene Herausforderungen, kommunikative und strukturelle Schnittstellenprobleme sowie regulatorisch-technologische Barrieren.

Erstens zeigt sich, dass materialbezogene Engpässe – insbesondere in der Beschaffung – ein wiederkehrendes Problem darstellen. Interviewte berichteten von Verzögerungen durch Verfügbarkeitsprobleme (z. B. PA6 bei I1), stark schwankender Materialqualität sowie damit verbundenem zusätzlichem Prüfaufwand. Auch mangelnde Transparenz und Bildung entlang der Lieferkette (I8, I2) wirken sich negativ auf den Materialfluss und die Qualitätssicherung aus. Die Herausforderungen reichen dabei von unklaren Datenstrukturen bei Lieferanten bis hin zu fehlender Spezialisierung innerhalb der eigenen Organisation (I7), was eine effiziente Bearbeitung weiter erschwert.

Zweitens betreffen zahlreiche Engpässe die Effizienz und Verlässlichkeit kommunikativer und organisatorischer Schnittstellen. So wurde vielfach auf ineffiziente interne und externe Kommunikation hingewiesen – sei es zwischen Abteilungen (I9), mit Lieferanten (I2), oder im Einkauf und der Logistik (I5). Diese führen zu fehleranfälligen Übergaben, erhöhtem Abstimmungsaufwand sowie Informationsverlusten. Komplexe Strukturen mit mehreren Standorten (I5) und kleinteilige Informationsflüsse, etwa zur Herkunft oder Verschmutzung von Altmaterialien (I4), verschärfen das Problem zusätzlich. Die fehlende Unterstützung durch digitale Tools, wie z. B. KI-gestütztes Text-Mining zur automatisierten Sortierung von Beschwerden (I7), wurde ebenfalls als Effizienzbremse genannt.

Drittens wurden regulatorische Hürden als zentrale Ineffizienzfaktoren identifiziert. Die Interviewten nannten hohe Zertifizierungskosten (I8), unrealistische gesetzliche Anforderungen (I3, I8) sowie fehlende Prozessautomatisierung als wesentliche Belastungen. Diese erschweren nicht nur die Umsetzung effizienter Prozesse, sondern führen auch zu langwierigen Optimierungsschleifen und hohem Anpassungsaufwand, etwa bei nachträglichen Auftragsänderungen (I6) oder kurzfristigen Kundenwünschen (I3).

Darüber hinaus haben die Befragten folgende Verbesserungsvorschläge formuliert. Häufig genannt wurden Investitionen in neue Technologien – etwa Robotik, digitale Prüfverfahren oder automatisierte Materialstromsteuerung (I1, I8) – sowie eine frühzeitigere und klarere Prozessgestaltung, z. B. durch genauere Kundenanforderungen (I6) oder „Design for Manufacturing & Assembly“ (I3). Auch lokale, vernetzte Einkaufsstrukturen sowie präzisere Spezifikationen im Einkauf wurden als Hebel zur Effizienzsteigerung benannt (I5).

Parallel dazu wurden Standardisierung und realistischere regulatorische Vorgaben als notwendig erachtet, um Prozesse nachhaltiger und wirtschaftlicher zu gestalten (I8, I9). Maßnahmen wie Schulungen zur sortenreinen Trennung, besseres Lieferantenwissen im Einkauf (I5) oder Sensibilisierung entlang der Rückbaukette (I4) zielen auf die Stärkung interner Kompetenzen und verbessern die Kommunikation in der Lieferkette. Insgesamt verdeutlichen die Aussagen, dass eine prozessübergreifende Transformation nur gelingt, wenn Technologie, Regelwerke und Mensch gleichermaßen weiterentwickelt werden.

Die Befragten betonten die Relevanz der Integration von Kreislaufwirtschaftsprinzipien in bestehende Unternehmensprozesse, machten jedoch gleichzeitig auf bestehende Herausforderungen aufmerksam. Während einige Unternehmen bereits Maßnahmen wie die Wiederverwertung von Angüssen und Fehlteilen (I1) oder die Berücksichtigung der Rezyklierbarkeit bei der Lieferantenauswahl (I2) umsetzen, sind andere Ansätze – etwa Materialstromüberwachung oder robotergestützte Sortierung – noch im Entwicklungsstadium (I8). Der Fokus vieler Unternehmen liegt aktuell auf Abfallvermeidung durch effizientes Design und reduzierte Ausschussquoten (I3, I9), was häufig auch wirtschaftlich motiviert ist.

Gleichzeitig schränken regulatorische Unsicherheiten und eine begrenzte Verfügbarkeit recycelter Kunststoffe die umfassende Umsetzung der Kreislaufwirtschaft ein (I1, I3, I8). Besonders die unklare Definition von Recyclingmaterialien sowie unzureichende Ausbildung von Fachkräften und Lieferanten stellen laut den Befragten zentrale Hemmnisse dar. Deutlich wird: Die Integration zirkulärer Prinzipien ist in vielen Bereichen angestoßen, erfordert jedoch technologische Weiterentwicklungen, klare regulatorische Rahmenbedingungen und gezielte Qualifizierungsmaßnahmen, um ihr volles Potenzial zu entfalten.

4.2.2 Unternehmerisches Ökosystem

Im Hinblick auf das unternehmerische Ökosystem wurde deutlich, dass in der Zusammenarbeit mit Lieferanten erhebliche Verbesserungspotenziale bestehen – insbesondere in Bezug auf Materialqualität, Transparenz und Kommunikation. Mehrere Interviewte betonten die Notwendigkeit einer besseren Trennung und Kennzeichnung von Materialien (I1, I8), um Ausschuss und Prüfaufwand zu reduzieren. Ebenso wurde auf die häufig mangelhafte Sortenreinheit verwiesen, die durch gezielte Schulungsmaßnahmen bei den Lieferanten verbessert werden könnte (I8). Transparenzdefizite, etwa hinsichtlich der Herkunft und Eigenschaften der Materialien, erschweren laut I2 und I9 eine verlässliche Qualitätssicherung; hier könnte die Digitalisierung – etwa über digitale Zwillinge – zur Nachverfolgbarkeit beitragen.

Darüber hinaus wurde ein stärkerer Informationsaustausch über zukünftige Materialveränderungen (I3) und die Auswertung von Lieferantenleistungen anhand gesammelter

Erfahrungswerte (I7) als potenzielle Hebel genannt. Während einige Unternehmen bereits eine stabile und enge Zusammenarbeit mit Lieferanten pflegen, zeigen die Rückmeldungen insgesamt, dass für eine funktionierende zirkuläre Wertschöpfungskette mehr Transparenz, Standards und aktive Abstimmung nötig sind.

In den Interviews wurde die Kundenkommunikation als weiterer zentraler Engpass identifiziert. Mehrere Teilnehmende beschrieben, dass Kunden häufig unvollständige oder unrealistische Anforderungen stellen (I1, I6, I8), was zu Missverständnissen, Nachbesserungen und ineffizienten Prozessen führt. Besonders bei Materialeigenschaften wie Farbe oder Zusatzstoffen fehlt es oft an Präzision, was spätere Anpassungen notwendig macht (I1). Auch späte Änderungen durch Kunden sowie lange Abstimmungsprozesse, insbesondere wenn Marketingabteilungen involviert sind, wurden als Ursachen für Verzögerungen benannt (I3).

Darüber hinaus wurde ein Mangel an Fachwissen auf Kundenseite angesprochen, was die Kommunikation zusätzlich erschwert (I8). Die Notwendigkeit, Kunden klar und transparent über technische Machbarkeiten sowie die Unterschiede und Eigenschaften von Recyclingmaterialien aufzuklären, wurde mehrfach betont (I2, I8). Insgesamt zeigt sich, dass ein stärker strukturierter und faktenbasierter Dialog mit den Kunden entscheidend wäre, um Effizienzverluste zu vermeiden und Prozesse stabiler zu gestalten.

Zur Verbesserung der Kundenkommunikation nannten die Interviewten eine Reihe konkreter Maßnahmen. Mehrfach wurde betont, dass eine frühzeitige und strukturierte Abstimmung mit den Kunden zentral sei, um spätere Nachbesserungen und Verzögerungen zu vermeiden (I1, I3). Hierbei könnten standardisierte Formate – wie ein einheitlicher Fragenkatalog für Kundenanforderungen – helfen, Missverständnisse zu reduzieren und Anforderungen klarer zu erfassen (I1). Auch eine frühzeitige Festlegung der Anforderungen sowie schnellere interne Abstimmungsprozesse wurden als wirksame Hebel zur Steigerung der Effizienz genannt (I3). Diese Erkenntnisse werden in AP2.4 direkt weiterverwendet.

Zudem wurde auf die Bedeutung von Aufklärungsarbeit hingewiesen, etwa durch transparente Informationen zur Materialwahl und zu Eigenschaften von Recyclingmaterialien (I2, I8). Plattformbasierte Ansätze zur übersichtlichen Darstellung relevanter Materialwerte könnten hier unterstützend wirken (I2). Schließlich wurde vorgeschlagen, Marktrückläufer systematisch als Feedbackinstrument zu nutzen, um Rückschlüsse auf häufige Fehlerquellen zu ziehen und daraus gezielte Prozessverbesserungen abzuleiten (I5).

4.2.3 Technologische Transformationspotenziale

Die Interviewten identifizierten zahlreiche Prozesse, die durch Digitalisierung und Automatisierung effizienter gestaltet werden könnten – insbesondere im Kontext der Kreislaufwirtschaft. Genannt wurden unter anderem die Materialvorprüfung, das Prüfen und Verpacken von Produkten, der Abgleich von Lagerbeständen mit Bestellungen, die Lieferantenauswahl sowie das Qualitätsmanagement (I1, I6, I7). Auch Informationsprozesse wie die transparente Kommunikation über Produkteigenschaften gegenüber Kunden (I2) oder die Nachverfolgbarkeit recycelter Materialien (I9) wurden als digitalisierbar eingeschätzt. Zur Umsetzung dieser Automatisierungspotenziale wurden vielfältige technologische Lösungen vorgeschlagen: Etwa der

Einsatz von Robotik, KI-gestützten Systemen, Sortier- und Erkennungstechnologien zur Optimierung von Materialströmen (I3, I8), digitale Zwillinge zur Materialverfolgung (I9) sowie zentrale Datenbanken für Rezyklate, die eine schnelle, transparente Materialauswahl ermöglichen (I5). Ergänzt wurde dies durch Vorschläge für KI-Systeme, die Rezepturen anhand verfügbarer Materialien automatisiert berechnen können (I7). Solche Technologien könnten die Effizienz steigern und gleichzeitig zentrale Prinzipien der Kreislaufwirtschaft wie Ressourceneffizienz und Transparenz stärken.

Die Interviewten sehen verschiedene Ansatzpunkte, um durch innovative Maßnahmen die Transformation zur Kreislaufwirtschaft zu fördern. Besonders im Fokus stehen technologische Entwicklungen wie automatisierte Prüfverfahren, Robotik und Sortiertechnologien, die Materialhandling und -trennung effizienter gestalten sollen (I6, I8). Darüber hinaus wurden neue Recyclingmethoden wie das chemische Recycling (I3) oder die Rückführung vernetzter Folien (I2) als vielversprechend benannt. Solche Innovationen könnten helfen, die Recyclingquote zu erhöhen und den Einsatz fossiler Kunststoffe zu verringern. Auch organisatorische und prozessuale Neuerungen wurden als Treiber der Transformation hervorgehoben. Dazu zählt etwa die bessere Rückführung von Produktionsabfällen (I1), der Einsatz regionaler Lieferantennetze zur Stärkung lokaler Stoffkreisläufe (I9) sowie die Optimierung von Recyclingprozessen durch verbesserte Reinigungsverfahren wie das Kugelstrahlen. Insgesamt zeigen die Aussagen, dass technologische Innovation und prozessuale Umgestaltung Hand in Hand gehen müssen, um zirkuläre Wertschöpfung im industriellen Kontext nachhaltig zu verankern.

Die befragten Personen erwarten, dass zukünftige Entwicklungen maßgeblich durch technologische Innovationen und eine stärkere Gewichtung der Kreislaufwirtschaft geprägt sein werden. Besonders hervorgehoben wurden intelligente, autonome Maschinen (I6), chemisches Recycling und KI-gestützte Systeme (I3) sowie fortschrittliche Labormess- und Verarbeitungstechnologien (I1). Diese sollen Prozesse nicht nur effizienter, sondern auch ressourcenschonender gestalten. Gleichzeitig wird eine digitale Durchgängigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette als wichtiger Trend gesehen (I5), um Materialflüsse transparenter und flexibler zu steuern. Ein weiteres zentrales Thema ist die zunehmende Integration von Post-Industrial-Rezyklaten in Produktionsprozesse (I2, I9). Dies erfordert jedoch auch eine Erweiterung der technischen Toleranzen, beispielsweise bei Farbe oder Materialeigenschaften. Regulatorische Anpassungen könnten dabei eine wichtige unterstützende Rolle spielen, um Innovationspielräume zu erweitern und die Transformation zur Kreislaufwirtschaft weiter zu beschleunigen.

4.2.4 Diskussion

Die Ergebnisse der qualitativen Untersuchung verdeutlichen eine Vielzahl an Engpässen, Potenzialen und Trends im Kontext der Umsetzung von Kreislaufwirtschaftsprinzipien in industriellen Prozessen. Dabei zeigen sich unternehmensinterne wie -übergreifende Herausforderungen, die sowohl operative, technologische als auch kommunikative Dimensionen betreffen.

Engpässe und Ineffizienzen in bestehenden Prozessen. Ein zentrales Problem besteht in der mangelnden Transparenz und Standardisierung entlang der Lieferkette. Mehrere Interviewte berichten von variierender Materialqualität, unklaren Materialkennzeichnungen sowie

fehlender Nachverfolgbarkeit recycelter Materialien. Diese Probleme führen zu erhöhtem Prüfaufwand und Ausschuss, was insbesondere während Personalengpässen – etwa in Urlaubszeiten – kritisch wird. Auch die interne Kommunikation und Schnittstellen, etwa zwischen Einkauf, Logistik und Produktion, wurden als ineffizient beschrieben. Zusätzlich erschweren komplexe regulatorische Anforderungen sowie unrealistische Kundenanforderungen eine stringente Prozessdurchführung. Wiederkehrend genannt wurde auch die fehlende Digitalisierung in Bereichen wie Materialprüfung, Qualitätskontrolle oder der Lagerabgleich.

Verbesserungsvorschläge und Potenziale. Die Befragten formulierten zahlreiche Verbesserungspotenziale zur Überwindung dieser Engpässe. Zentral ist hierbei die frühzeitige und standardisierte Abstimmung mit Kunden, insbesondere durch einheitliche Anforderungsformate, bessere Materialdefinitionen und standardisierte Kommunikationsprozesse. Auch auf Lieferantenseite werden Optimierungsmöglichkeiten gesehen, etwa durch bessere Materialkennzeichnung, sortenreine Trennung und die Nutzung digitaler Plattformen zur Materialbewertung. Technologien wie Robotik, KI-gestützte Prüfverfahren, digitale Zwillinge oder zentrale Datenbanken für Rezyklate wurden als Hebel identifiziert, um Prozesse transparenter, effizienter und zirkulärer zu gestalten.

Integration der Kreislaufwirtschaft. Die Integration von Kreislaufwirtschaftsprinzipien wird von den Unternehmen aktiv angestrebt, allerdings in unterschiedlichem Reifegrad. Während einige Unternehmen bereits Maßnahmen wie die Wiederverwertung von Angüssen oder die Lieferantenauswahl nach Rezyklatkennzahlen umsetzen, sehen andere sich durch regulatorische Hemmnisse oder technologische Defizite gebremst. Besonders deutlich wird, dass die Sortenreinheit und Verfügbarkeit recycelbarer Kunststoffe derzeit ein Engpass sind. Die Notwendigkeit einer besseren Ausbildung von Fachkräften sowie Schulungsmaßnahmen für Lieferanten zur Förderung sortenreiner Entsorgung wird mehrfach betont.

Zusammenarbeit im unternehmerischen Ökosystem. In Bezug auf die Zusammenarbeit mit Lieferanten zeigen sich zwei zentrale Spannungsfelder: Einerseits bestehen teils stabile Partnerschaften – insbesondere in stark regulierten Branchen –, andererseits wird deutlich, dass Transparenz, standardisierte Datenbereitstellung und frühzeitige Abstimmungen über Materialveränderungen optimiert werden müssen. Zudem könnten Erfahrungswerte über Lieferanten systematisch ausgewertet und geteilt werden, etwa durch Bewertungsplattformen. Digitalisierung wird hierbei als Enabler gesehen, um beispielsweise Herkunft und Materialeigenschaften besser nachverfolgen zu können.

Herausforderungen und Potenziale der Kundenkommunikation. Die Kommunikation mit Kunden stellt ein weiteres zentrales Handlungsfeld dar. Häufig mangelt es auf Kundenseite an Fachwissen über Rezyklate, was zu unrealistischen Anforderungen führt. Gleichzeitig erschweren späte Änderungen und fehlende Spezifikationen den reibungslosen Produktionsprozess. Die Interviewten plädieren für frühzeitige Abstimmungen, transparente Aufklärung über Materialien und einheitliche Kommunikationsstrukturen, etwa durch Fragenkataloge oder digitale Informationsplattformen. Auch die Rückmeldung aus dem Markt, etwa durch Marktrückläuferanalysen, wird als Potenzial zur Verbesserung der Produktqualität genannt.

Digitale und technologische Innovationsfelder. Zur Förderung der Kreislaufwirtschaft identifizieren die Befragten mehrere innovative Ansätze. Neben Automatisierungen in der Materialprüfung und Verpackung sowie der Nachverfolgbarkeit von Materialien wurde besonders das Potenzial von KI betont – etwa zur Rezepturberechnung basierend auf verfügbarem Rezyklat. Weitere technologische Optionen umfassen Materialerkennungssysteme, Sortierrobotik und chemisches Recycling. Diese Technologien sollen nicht nur Prozesse effizienter gestalten, sondern auch die Wiederverwertbarkeit erhöhen und die Abhängigkeit von Primärmaterialien verringern.

Zukunftsperspektiven und Trends. Für die Zukunft erwarten die Befragten eine stärkere Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette, insbesondere im Sinne einer durchgängigen Datennutzung vom Materialhersteller bis zur Produktion. Dadurch könnten Spezifikationsgrenzen flexibler gehandhabt und Ausschuss reduziert werden. Zudem wird mit einem wachsenden Einsatz von Post-Industrial-Rezyklaten und einem kulturellen Wandel hin zu stärker kreislaufwirtschaftlich geprägten Geschäftsmodellen gerechnet. Regulatorische Anpassungen werden dabei als Schlüssel gesehen, um Innovationen nicht zu behindern, sondern gezielt zu ermöglichen.

Zusammenfassung Prozessanalyse:

Vielzahl an Engpässen, Potenzialen und Trends im Kontext der Umsetzung von Kreislaufwirtschaft

- Mangelnde Transparenz und Standardisierung erschweren die Zusammenarbeit entlang der Lieferkette – insbesondere bei Materialqualität, Kennzeichnung und Nachverfolgbarkeit.
- Kommunikative Engpässe mit Kunden und Lieferanten führen zu Missverständnissen, Nachbesserungen und Verzögerungen; standardisierte Fragenkataloge und frühzeitige Abstimmungen werden als Lösung genannt.
- Digitalisierungspotenziale in Prüf-, Lager- und Informationsprozessen könnten Effizienz steigern, Ausschuss reduzieren und Transparenz fördern – z. B. durch KI, digitale Zwillinge oder zentrale Rezyklatdatenbanken.
- Technologische Innovationen wie Robotik, Materialerkennung und chemisches Recycling gelten als wichtige Treiber für eine effektivere Kreislaufwirtschaft.
- Kooperationsbereitschaft und Wissenstransfer innerhalb des unternehmerischen Ökosystems (Kunden, Lieferanten, interne Abteilungen) sind entscheidend für die Umsetzung zirkulärer Ansätze.
- Bewusstseinsbildung über Rezyklate und Abbau von Vorurteilen bei Kunden sind notwendig, um nachhaltige Materialnutzung marktfähig zu machen.
- Zukünftige Entwicklungen wie intelligente Maschinen, digitale Durchgängigkeit und regulatorische Impulse könnten Transformation und Skalierung der Kreislaufwirtschaft beschleunigen.

4.3 Erfassungsheft

4.3.1 Ergebnisse

Anhand der gewonnenen Erkenntnisse aus den ausgefüllten teilstandardisierten Erfassungsheften wurden zum einen die verschiedenen Ausgangslagen der einzelnen Unternehmen zu den Themen **„Akzeptanz und Verhaltensänderung“**, **„interne Zusammenarbeit und Kooperation“** sowie **„technologische Innovation und Infrastruktur“** identifiziert. Zum anderen konnten Vorgehensweisen ermittelt werden, die als hilfreiche Impulse und Beispiele guter Praxis dienen können. Die gewonnenen Erkenntnisse dienen weiterhin als Grundlage für die „Unternehmens“, die wiederum Ausgangslage für die modularen Transformationskonzepte sind. Weiterhin wurde ein Vergleich zwischen Recycling- und verarbeitenden Unternehmen vorgenommen. Wo ein deutlicher Unterschied im Antwortbild der Unternehmen zu erkennen war, wurden die Antworten in den Diagrammen getrennt voneinander dargestellt. Bei vernachlässigbaren Unterschieden zwischen verarbeitenden und Recyclingunternehmen wurde das Antwortbild zusammengefasst.

Akzeptanz und Verhaltensänderung

Im Themenfeld **„Akzeptanz und Verhaltensänderung“** wurde zunächst die Einstellung im Unternehmen zur Kreislaufwirtschaft abgefragt. Diese Frage wurde nur den verarbeitenden Unternehmen gestellt, da die Kreislaufwirtschaft als Kerngeschäft der Recyclingunternehmen ohnehin fundamental ist.

Die befragten Unternehmen stimmten den Aussagen größtenteils zu, dass sich die Bereitschaft zur Herstellung von Produkten, die unter Einbeziehung von Rezyklaten hergestellt wurden, sowie die Bedeutung eines Design for Sustainability in den vergangenen fünf Jahren erhöht hat. Beim Design for Sustainability wurde angemerkt, dass hier z.T. eine Abhängigkeit von den Erwartungen der Kund*innen besteht. Ein Unternehmen gab an, Strategien zu verfolgen, mit denen die Bereitschaft der Belegschaft zur Verarbeitung von Produkten unter Rezyklateinsatz erhöht werden soll.

Zwar ist ein solch partizipativer Ansatz eher eine Ausnahme, dennoch liegt hier ein Hebel, mit dem Unternehmen eine eigene Transformation starten bzw. unterstützen können. Beispielhaft wurden Awarenesskampagnen genannt, um die Bereitschaft zu erhöhen. Weiterhin bestätigten die meisten Unternehmen, dass sich das Wissen über die Bedeutung einer Rückführung von Materialien und Produkten in den Unternehmen in den letzten fünf Jahren erhöht hat. Beispielhaft wurde berichtet, dass die unternehmensinterne Rückführung schon seit Jahren Standard ist und darüber hinaus die Rückführung von externen Werkstoffen in den letzten Jahren aufgebaut wurde und weiterhin wird. Die Diagramme unter Abbildung 7 zeigen die Antwortverteilungen der entsprechenden Fragen des Erfassungshefts.

Abbildung 7: Einstellung im Unternehmen zur Kreislaufwirtschaft

Bezüglich der Weiterbildungsbedarfe wurde in allen Unternehmensbereichen (Beschaffung/Einkauf, Forschung und Entwicklung, Produktion/Fertigung, Marketing/Vertrieb, Management) ein Bedarf adressiert (siehe Diagramme in Abbildung 8). Konkret ergaben sich bei den befragten Unternehmen große Unterschiede, so dass Bildungsangebote unterschiedliche Entwicklungsstadien und Ausgangslagen berücksichtigen müssen.

Ein Fokus liegt dabei auf der Vermittlung eines allgemeinen Verständnisses für die Bedeutung einer Kreislaufwirtschaft, aber auch auf den Unterschieden zwischen Linear-, Recycling- und Kreislaufwirtschaft sowie von Vorteilen, die sich aus einer Kreislaufwirtschaft bzw. einem höheren Rezyklateinsatz ergeben. Daneben liegen im Einsatz innovativer Technologien und einer Digitalisierung weitere Bereiche, in denen die Unternehmen einen Weiterbildungsbedarf sehen, um für die angestrebten Transformationsprozesse gerüstet zu sein. Auch eine Schulung von Sprachkenntnissen wird wichtiger, da zunehmend Personal mit Migrationshintergrund eingestellt wird.

Abbildung 8: Weiterbildungsbedarf in Abhängigkeit vom Unternehmensbereich

Ein weiterer Themenpunkt waren sich wandelnde Arbeitsbedingungen bei der Herstellung / Verarbeitung von Rezyklaten und welche Schritte dahingehend eingeleitet wurden. Angegeben wurden dabei z. B. Änderungen wie:

- Der Bedarf an neuem Wissen, was zudem neue Anweisungen für die Maschinenbefüllung bedingt
- Erhöhte Ausschussrate oder höhere Schwankungen der Materialeigenschaften aufgrund von z. B. Verunreinigungen (Fremdstoffen), was z. B. mit Metallseparatoren zur Reduzierung von Verunreinigungen angepasst wurde
- Engere Zusammenarbeit mit Recyclingunternehmen, was ein gegenseitiges Verständnis von der Arbeit des jeweiligen anderen bedarf
- Geruchsbelastung, welche durch Absaugungen und Filteranlagen bei der Verarbeitung oder durch den Einsatz von Additiven reduziert wurde
- Das Mahlen von Kunststoffschaum, was laut und dreckig ist und durch angepassten Gehörschutz sowie Lärmschutzelementen und -matten minimiert wurde

- Das Reinigen von Mühlen, welches teilweise durch Automatisierung gelöst wurde und dadurch zu einer Arbeitserleichterung beigetragen hat

Interne Zusammenarbeit und Kooperation

Im zweiten Themenfeld wurde die "interne Zusammenarbeit und Kooperation" betrachtet. Diesbezüglich wurde zunächst die Einstellung der Abnehmer*innen und Kund*innen zur Kreislaufwirtschaft sowie deren Einbeziehung in damit zusammenhängende Prozesse abgefragt. So hat sich laut befragten Unternehmen die Bereitschaft zur Abnahme von Produkten, die unter Einbeziehung von Rezyklaten hergestellt wurden, in den vergangenen fünf Jahren insgesamt erhöht. Dennoch muss gesagt werden, dass eine Abhängigkeit von Abnehmer*innen und Kund*innen besteht, da diese die Anforderungen für Produkte vorgeben.

Bei der Bedeutung eines Design for Sustainability konnte auf Seiten der Abnehmer*innen und Kund*innen in den vergangenen fünf Jahren bei einigen der befragten Unternehmen eine Erhöhung festgestellt werden. Als Gründe für die gestiegene Bedeutung wurden zum einen Kosteneinsparungen, erhöhte Montagefreundlichkeit oder auch die Reduzierung von Montageteilen genannt. Vor allem bei den verarbeitenden Unternehmen spielt zudem die Erhöhung der Bereitschaft von Abnehmer*innen und Kund*innen zur Abnahme von Produkten unter Rezyklateinsatz bzw. Rezyklaten eine wichtige Rolle. Aber auch bei 2 von 4 Recyclingunternehmen wurde der Punkt als sehr wichtig eingestuft. Maßnahmen zur Erhöhung der Bereitschaft sind z. B. Marketing, Messebesuche, aber auch Vorschläge im Verband. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Einfluss auf Kund*innen teilweise gering ist. Darüber hinaus hat die kooperative Einbeziehung von Abnehmer*innen und Kund*innen zu verbesserten Möglichkeiten bei der Entwicklung der Kreislaufwirtschaft geführt. Auch das Wissen über die Bedeutung einer Rückführung von Materialien und Produkten hat sich bei den Abnehmer*innen und Kund*innen in den vergangenen fünf Jahren erhöht. Dabei hat vor allem die Regulatorik einen großen Einfluss. Dennoch wird hierbei auch noch viel Potenzial, in z. B. der Vorsortierung von Abfällen, gesehen.

Abbildung 9: Einstellung der Abnehmer*innen und Kund*innen zur Kreislaufwirtschaft

Eine weitere Herausforderung bei der Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft kann die Personalfuktuation sein. Hierzu gaben vor allem die Recyclingunternehmen an, dass auf der Fertigungsebene sowie im Bereich der Forschung und Entwicklung Herausforderungen bestehen. Gründe dafür sind der 3-Schicht-Betrieb, gesundheitliche Bedenken, viel Fluktuation durch Leiharbeiter oder auch das junge Alter der Beschäftigten im Forschungs- und Entwicklungsbereich, wodurch es zu viel Fluktuation kommt, da junge Menschen mittlerweile eher einmal den Job wechseln.

Abbildung 10: Personalfluktuatun und Wissensmanagement

Ein entscheidender Faktor bei der Transformation zur KrW ist ein fortgeschrittenes Wissensmanagement. Hier gaben 4 von 9 befragten Unternehmen an, dass ihr Wissensmanagement gut aufgestellt ist. Vereinzelt befinden sich Unternehmen aktuell im Aufbau eines Wissensmanagements. Insgesamt sahen alle Unternehmen Potenzial bei der Ausgestaltung des Wissensmanagements. So stellt sich die Frage, welches Wissen muss ich welchen Mitarbeitenden zur Verfügung stellen und wie vermittele ich dieses nachhaltig. Darüber hinaus ist auch die sprachliche Barriere eine Herausforderung. Die Ausgestaltung eines Wissensmanagements ist zudem ein zentrales Kriterium für Innovationskraft. Unternehmen mit einem ausgeprägten Wissensmanagement setzen komplexe Instrumente wie eine Kompetenz-/Qualifikationsmatrix oder eine interne Akademie ein, andere wiederum nutzen digitale Hilfsmittel wie interne Wikis in denen z.B. Prozessbeschreibungen sowie zentrale E-Learningsysteme hinterlegt sind. Auch werden QR-Codes (z.B. an Maschinen) genutzt, über die bspw. Hilfe zur Bedienung oder Hilfestellungen zur Wartung abrufbar sind. Die Einrichtung derart innovativer und technisierter Lösungen hängt allerdings von der Größe und den Ressourcen der Unternehmen ab. Es wurden aber auch altbewährte Ansätze ermittelt: Einarbeitungspläne, Schulungskonzepte sowie Arbeitsanweisungen wurden von nahezu allen Unternehmen als grundlegende Teile eines Wissensmanagements genannt.

Hinsichtlich der internen Zusammenarbeit sowie der Kooperation können die Einführung neuer (kreislaufwirtschaftlicher) Prozesse Veränderungsbedarfe mit sich bringen. Zudem können dabei Herausforderungen entstehen, welche wiederum Lösungswege benötigen. Das entscheidende Kriterium beim Einführen neuer Prozesse ist immer die Wirtschaftlichkeit. Im Folgenden werden beispielhaft neu eingeführte Prozesse beschrieben:

1. Die Einführung von digitalen Systemen (z. B. ERP-System) sowie das Arbeiten mit SAP oder Softwaretools zum Projektmanagement bedingt Schulungen für die betroffenen Mitarbeitenden.
2. Die Integration eines Recycling-Betriebs in ein verarbeitendes Unternehmen. Dabei musste bislang externes Wissen in den Kernbetrieb integriert und die bestehende (interne) Organisation aufeinander abgestimmt werden. Darüber hinaus war bei den Mitarbeitenden beider Betriebe ein Verständnis für die Prozesse des jeweils anderen Unternehmens zu schaffen.
3. In einem anderen Unternehmen wurde vom Aufbau einer Innovationsabteilung berichtet. Diese war in bestehende Strukturen einzubetten. Weiterhin müssen zur Umsetzung neue Maschinen beschafft werden und es bedarf Mitarbeitende, welche sowohl intern als auch extern rekrutiert werden müssen.
4. In einem anderen Fall wurde die Produktion auf ein neu gebautes Gebäude abgestimmt, wodurch die Produktionsabläufe für die Mitarbeitenden vereinfacht wurden.
5. Für eine genauere Trennung der Werkstoffe (nach z. B. Grad und Farbe), um eine bessere Rezyklatqualität zu erhalten, brauchen die Mitarbeitenden zusätzliches Wissen über die Trennung von Werkstoffen und Rezyklaten.
6. Um Rezyklat mit hoher Qualität zu erhalten, bestand die Herausforderung eines Unternehmens darin einen guten externen Kooperationspartner zu finden, der reines Material mit guten Eigenschaften liefern konnte.
7. Ein anderes Unternehmen berichtete, dass die Überzeugungsarbeit bei der Einführung neuer Technologien entscheidend ist und die neue Technologie eine Verbesserung des Prozesses bedeuten muss. Zudem müssen die Mitarbeitenden in den Prozess eingebunden und ihnen die Vorteile erklärt werden. Schlussendlich braucht es parallel eine Weiterbildung der Mitarbeitenden.
8. Zudem nimmt auch die Bedeutung der Themen Umwelt und Nachhaltigkeit zu, weshalb es z. B. Umweltbeauftragte im Unternehmen braucht. Diese (neue) Position hat Einfluss auf die Organisationsstruktur des Unternehmens.

Des Weiteren wurde die Einbindung der Belegschaft in Transformationsprozesse erhoben, indem Instrumente zur Einholung der Perspektiven der Mitarbeitenden abgefragt wurden. Genannt wurden dabei z. B.:

- regelmäßige Besprechungen,
- ein strukturierter, kontinuierlicher Verbesserungsprozess,
- anonymisierte Online-Befragungen,
- Aktionstage zur Weiterentwicklung konkreter Veränderungsprozesse und
- eine Mitarbeitenden-App.

Übergreifend gaben vor allem die befragten Recyclingunternehmen an, dass die Perspektiven der Mitarbeitenden bei Entscheidungsprozessen zur Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft bedeutsam sind. Bei den meisten verarbeitenden Unternehmen spielt dies eine eher untergeordnete Rolle. Eine Begründung liegt sicher darin, dass die Kreislaufwirtschaft als Tagesgeschäft der Recyclingunternehmen angesehen werden kann. Darüber hinaus ist die

Unternehmensgröße der Recyclingbetriebe kleiner und lässt dadurch auf kurze und einfache Kommunikationswege schließen.

Abbildung 11: Einbindung der Belegschaft in Transformationsprozesse

Darüber hinaus gehen 5 von 9 Unternehmen davon aus, dass ihnen die Einholung der Perspektive der Mitarbeitenden sehr gut gelingt. Zusätzlich wurde berichtet, dass dabei Unterschiede in den Abteilungen und zwischen den Mitarbeitenden auftreten.

Hinsichtlich der Frage, über welche Formate in den Unternehmen kommuniziert wird, wurden am häufigsten Teammeetings, Meldungen im Intranet, Schulungen sowie Infoboards (digital oder über Aushänge) angeführt. Seltener wurden Printmagazine oder als innovativer Ansatz Mitarbeitenden-Apps genannt. Abschließend wurden zudem Möglichkeiten zum Feedback und ausgewählte Feedbackprozesse abgefragt und beschrieben. Die häufigsten Feedbackmöglichkeiten waren ein Feedbackgespräch, eine offene Austauschrunde, eine zentrale E-Mailadresse sowie Feedback im Rahmen von Betriebsversammlungen. Darüber hinaus wurde die direkte Ansprache des Vorgesetzten oder auch jährliche Mitarbeitenden-Umfragen genannt. Ein exemplarischer Feedbackprozess zur Vorbereitung vorgesehener Veränderungsprozesse wurde wie folgt beschrieben: Über eine Online-Umfrage werden Einschätzungen, Wünsche und Erwartungen der Belegschaft eingeholt. Die Ergebnisse wurden an die Mitarbeitenden kommuniziert und mögliche Maßnahmen aufgezeigt, mit denen die angestrebten Veränderungen bestmöglich mit dem eingeholten Stimmungsbild zu vereinbaren sind. Anschließend wurden Teams zu relevanten Teilprozessen aufgestellt, um in Abstimmung mit der Geschäftsführung die Zielerreichung voranzutreiben. Zur späteren Beurteilung der Zielerreichung und um ggf. offen gebliebene Punkte zu ermitteln, erfolgte eine zeitlich nachgelagerte Wiederholungsbefragung.

Technologische Innovation und Infrastruktur

Im letzten Themenfeld war die „technologische Innovation und Infrastruktur“ im Fokus. Zunächst wurde dahingehend die Unternehmen nach ihrer Rolle bezüglich ausgewählter Dimensionen der Kreislaufwirtschaft befragt. In der folgenden Tabelle sind die jeweiligen Dimensionen aufgelistet sowie die Rolle der Unternehmen bezüglich Recycling- und verarbeitenden Unternehmen differenziert (die angegebene Rolle ergibt sich jeweils aus einem Durchschnitt der befragten Unternehmen).

Tabelle 3: Die Rolle der Unternehmen hinsichtlich ausgewählter Dimensionen der Kreislaufwirtschaft

Dimensionen	Verarbeitendes Unternehmen	Recyclingunternehmen
Produkt Design/ Design for Sustainability	führende/unterstützende Rolle	passive Rolle
Rezyklateinsatz	unterstützende Rolle	führende/unterstützende Rolle
Sortierung/Rückführung	unterstützende/beobachtende Rolle	
Ressourceneffizienz	führende/unterstützende Rolle	unterstützende/beobachtende Rolle
Automatisierung und Digitalisierung	unterstützende Rolle	passive Rolle
Recyclingtechnologien	unterstützende/beobachtende Rolle	
Biokunststoffe	spielt für einige Unternehmen keine Rolle, andere sehen sich in unterstützender/beobachtender Rolle	

In den folgenden Diagrammen sind die einzelnen Dimensionen sowie die Zuteilung der befragten Unternehmen nochmal detaillierter dargestellt. Beim Diagramm „Frage 3.1: Rezyklateinsatz“ liegen die Graphen „Verarbeitendes Unternehmen“ und „Recyclingunternehmen“ übereinander. Dort gaben jeweils 2 Unternehmen die Antwortmöglichkeit „Führend“ sowie „Unterstützend“ an.

Abbildung 12: Rolle der Unternehmen bezüglich ausgewählter Dimensionen der Kreislaufwirtschaft

Im letzten Teil des Erfassungsheftes wurden Kriterien zur erfolgreichen Implementierung technologischer Innovation und der Einfluss einer Digitalisierung auf Arbeitsprozesse untersucht. Bei der Bewertung einer erfolgreichen Implementierung technologischer Innovationen wurden Kriterien wie Wirtschaftlichkeit, Qualität, Energieeinsparungen, Ausschussanteil, produzierte Stückzahlen, Reklamationsquote, Kundenzufriedenheit, aber auch verbesserte Arbeitsbedingungen (z. B. auf Grundlage von Feedback der Mitarbeitenden) genannt.

Mit Blick auf die Auswirkungen einer Digitalisierung auf Arbeitsprozesse wurde berichtet, dass vor allem Prozessdatenerfassungen zunehmend digital gestaltet werden (z.B. Maschinen-

oder auch Energiedatenerfassung). Mit Hilfe digitaler Tools wie SAP erfolgt darüber hinaus die Fertigungsplanung, die einzelne Arbeitsschritte und Rezepturen rückverfolgbar macht. Zudem werden Lieferscheine und Genehmigungsprozesse in fortschrittlicheren Unternehmen zunehmend digitalisiert. Auch Kommunikationsprozesse werden durch digitale Hilfsmittel (wie z.B. virtuelle Besprechungen oder Unternehmens-Apps) vereinfacht. Der Einsatz von KI (z. B. als First-Level-Support) charakterisiert vor allem innovationsfreudige Unternehmen. Darin und in einer weiter voranschreitenden Digitalisierung von Arbeitsprozessen liegen viele Vorteile, wie z.B. Zeitersparnis, höhere Effizienz sowie ein vereinfachter Zugriff der Mitarbeitenden auf Daten, die insgesamt zu einer verbesserten Wirtschaftlichkeit beitragen. Insgesamt sehen sich die verarbeitenden Unternehmen gut und die Recyclingunternehmen mittelmäßig bis gut auf eine zunehmend digitalisierte Arbeitswelt vorbereitet.

Abbildung 13: Zunehmend digitaler werdende Arbeitswelt

4.3.2 Zusammenfassung

Im folgenden Feld wurden die drei Themenfelder „Akzeptanz und Verhaltensänderung“, „interne Zusammenarbeit und Kooperation“ sowie „technologische Innovation und Infrastruktur“ nochmals zusammengefasst:

Zusammenfassung Erfassungsheft:

Drei Themenfelder wurden betrachtet:

Akzeptanz und Verhaltensänderung

- Nur verarbeitende Unternehmen befragt: Grundsätzliche Zustimmung, dass sich die Einstellung im Unternehmen zur Kreislaufwirtschaft in den letzten 5 Jahren verbessert hat (subjektive Wahrnehmung der Teilnehmer*innen)
- Weiterbildungsbedarfe in allen Unternehmensbereichen, aber große Heterogenität der Bedarfe
- Wandelnde Arbeitsbedingungen sind z. B. eine engere Zusammenarbeit mit Recyclingunternehmen (Verständnisförderung) oder automatisierte Reinigung von Mühlen (Arbeitserleichterung)

Interne Zusammenarbeit und Kooperation

- Einstellung der Abnehmer*innen und Kund*innen zur Kreislaufwirtschaft hat sich in den letzten 5 Jahren verbessert. Viele Unternehmen setzen auf kooperative Einbeziehung von Abnehmer*innen
- Manchen Firmen haben es als Strategie hinterlegt, die Bereitschaft von Abnehmer*innen und Kund*innen zu erhöhen, Rezyklatprodukte abzunehmen. Für andere Unternehmen spielt das keine Rolle. (d.h. es existiert ein Gap bei manchen Unternehmen diesbezüglich)
- Personalfuktuation als Herausforderung auf Fertigungsebene sowie im Bereich Forschung und Entwicklung (vor allem in Recyclingunternehmen). Alle Unternehmen sehen Potenzial bei der Ausgestaltung des Wissensmanagements
- entscheidendes Kriterium beim Einführen neuer (kreislaufwirtschaftlicher) Prozesse → Wirtschaftlichkeit. Ansonsten braucht es Schulungen, teilweise eine neue Organisationsstruktur, neue Kooperationsstrukturen sowie die Einbindung der Mitarbeitenden
- Einbindung der Belegschaft funktioniert aus Sicht der Teilnehmer*innen insgesamt betrachtet gut (hauptsächlich Führungskräfte befragt)

Technologische Innovation und Infrastruktur

- Gibt eine Vielzahl an Kriterien, wie z. B. Energieeinsparung, verbesserte Arbeitsbedingungen usw., anhand welcher eine erfolgreiche Implementierung technologischer Innovation bewertet wird
- Die meisten verarbeitenden Unternehmen sehen sich digital gut aufgestellt, Recyclingunternehmen haben hier noch Potenzial
- Design for Sustainability (verarbeitende Unternehmen: führend bis unterstützende Rolle)
- Biokunststoffe spielen keine große Rolle

4.4 Onlinebefragung sozio-technische Systeme

4.4.1 Ergebnisse

Im folgenden Abschnitt werden die statistischen Ergebnisse der Analyse dargestellt. Dabei wird der Zusammenhang zwischen den fünf unabhängigen Variablen – **Leistungserwartung**, **Aufwandserwartung**, **sozialer Einfluss**, **unterstützende Rahmenbedingungen** und **hedonische Motivation** – und der **Verhaltensabsicht** zur Nutzung von Technologien zur Förderung der Kreislaufwirtschaft untersucht. Zudem wird überprüft, inwiefern verschiedene Moderatoren, darunter **Alter**, **Geschlecht**, **Bildungsabschluss**, **Unternehmensgröße**, **Unternehmenszugehörigkeit in Jahren** und **Berufserfahrung**, die Beziehungen zwischen den unabhängigen Variablen und der Verhaltensabsicht beeinflussen.

Leistungserwartung

Das Konstrukt **Leistungserwartung** setzt sich aus drei Subkonstrukten zusammen, die unterschiedlichen Aspekte der erwarteten Vorteile durch den Einsatz kreislaufwirtschaftsbezogener Technologien erfassen. Erstens beinhaltet es die subjektive Wahrnehmung, dass Technologien einen Beitrag zur Erreichung der Ziele und Vorgaben der Kreislaufwirtschaft leisten können („*Ich habe das Gefühl, dass kreislaufwirtschaftsbezogene Technologien dabei helfen, die Ziele und Vorgaben der Kreislaufwirtschaft zu erreichen.*“). Zweitens bezieht sich die Leistungserwartung auf die individuelle Effizienzsteigerung durch den gezielten Einsatz solcher Technologien („*Ich glaube, dass die gezielte Nutzung von Technologien zur Förderung der Kreislaufwirtschaft die Effizienz meiner Arbeit steigert.*“). Drittens umfasst sie die Erwartung, dass die Implementierung und Nutzung dieser Technologien die Fähigkeit des Unternehmens verbessert, gesetzte Ziele im Bereich der Kreislaufwirtschaft zu erreichen („*Ich erwarte, dass gezielt eingeführte oder genutzte Technologien zur Förderung der Kreislaufwirtschaft die Fähigkeit meines Unternehmens verbessern, die gesetzten Ziele im Bereich Kreislaufwirtschaft zu erreichen.*“). Diese drei Dimensionen bilden zusammen das Konzept der Leistungserwartung und ermöglichen eine differenzierte Analyse der wahrgenommenen Vorteile, die mit der Einführung und Nutzung kreislaufwirtschaftsbezogener Technologien verbunden sind.

Um den Einfluss der **Leistungserwartung** auf die **Verhaltensabsicht** zur Nutzung von Technologien zur Förderung der Kreislaufwirtschaft zu untersuchen, wurde eine lineare Regressionsanalyse durchgeführt. Die Analyse ergab, dass das Modell insgesamt signifikant war, $F(1, 63) = 49.69$, $p < .001$, und 44,1 % der Varianz der Verhaltensabsicht erklärt wurde ($R^2 = .441$).

Die **Leistungserwartung** war ein signifikanter Prädiktor für die **Verhaltensabsicht** ($\beta = .664$, $t(63) = 7.049$, $p < .001$). Der unstandardisierte Regressionskoeffizient (B) lag bei 0.657 (95%-KI [.471, .843]), was bedeutet, dass eine Erhöhung der Leistungserwartung um eine Einheit mit einer Erhöhung der Verhaltensabsicht um 0.657 Einheiten assoziiert ist. Der konstante Wert (B) des Modells betrug 1.525 ($p < .001$). Die Analyse der Residuen zeigte eine normalverteilte Streuung der Fehlerwerte mit einem mittleren nicht-standardisierten Residuum von 0.000 (SD = 0.5676). Die standardisierten Residuen wiesen Werte zwischen -2.506 und 1.864 auf, was auf keine auffälligen Ausreißer hindeutet.

Zusätzlich wurde der Einfluss möglicher Moderatoren auf den Zusammenhang zwischen **Leistungserwartung** und **Verhaltensabsicht** überprüft. Die Ergebnisse zeigten, dass keiner der untersuchten Moderatoren – darunter **Alter** ($p = .2685$), **Geschlecht** ($p = .9021$), **Bildungsabschluss** ($p = .5111$), **Unternehmensgröße** ($p = .8004$), **Unternehmenszugehörigkeit in Jahren** ($p = .4244$) und **Berufserfahrung** ($p = .8943$) – einen signifikanten moderierenden Effekt hatte. Dies deutet darauf hin, dass der Zusammenhang zwischen Leistungserwartung und Verhaltensabsicht unabhängig von diesen demografischen und beruflichen Faktoren stabil bleibt.

Variable / Statistik	B (unstd.)	95%-KI	β (std.)	t-Wert	p-Wert	Bemerkung
Konstante	1.525	-	-	-	< .001	Signifikant
Leistungserwartung	0.657	[0.471, 0.843]	0.664	7.049	< .001	Signifikanter Prädiktor
Modellstatistik						
F(1, 63)	49.69	-	-	-	< .001	Modell signifikant
R ²	0.441	-	-	-	-	44,1 % Varianz erklärt
Residuen Analyse						
Mittelwert Residuen	0.000	-	-	-	-	Normalverteilte Fehlerwerte
SD Residuen	0.5676	-	-	-	-	-
Standardisierte Residuen	-2.506 bis 1.864	-	-	-	-	Keine auffälligen Ausreißer
Moderatoren (p-Werte)						
Alter	-	-	-	-	0.2685	
Geschlecht	-	-	-	-	0.9021	
Bildungsabschluss	-	-	-	-	0.5111	
Unternehmensgröße	-	-	-	-	0.8004	
Unternehmenszugehörigkeit	-	-	-	-	0.4244	
Berufserfahrung	-	-	-	-	0.8943	

Aufwandserwartung

Das Konstrukt Aufwandserwartung setzt sich aus drei Subkonstrukten zusammen, die die subjektive Wahrnehmung des erforderlichen Aufwands bei der Nutzung von Technologien zur Förderung der Kreislaufwirtschaft erfassen. Ein zentraler Aspekt ist die Leichtigkeit der Integration dieser Technologien in den Arbeitsalltag („*Es fällt mir sehr leicht, Technologien, die im Zusammenhang mit der Kreislaufwirtschaft stehen, in meinen Arbeitsalltag zu integrieren.*“). Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die Einschätzung der Benutzerfreundlichkeit solcher Technologien („*Die Technologien, die zur Unterstützung der Kreislaufwirtschaft eingeführt werden oder bereits eingeführt wurden, empfinde ich als sehr intuitiv und benutzerfreundlich.*“). Schließlich umfasst die Aufwandserwartung auch die subjektive Wahrnehmung des notwendigen Zeitaufwands für die Einarbeitung, wobei eine höhere wahrgenommene Investition in die Nutzung dieser Technologien auf eine erhöhte Aufwandserwartung hindeutet („*Ich muss sehr viel Zeit investieren, um mich mit Technologien vertraut zu machen, die speziell im Zusammenhang mit der Kreislaufwirtschaft stehen und deren Umsetzung unterstützen sollen.*“).

Zur Analyse des Einflusses der **Aufwandserwartung** auf die **Verhaltensabsicht** zur Nutzung von Technologien zur Förderung der Kreislaufwirtschaft wurde eine einfache Regressionsanalyse durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten, dass das Modell insgesamt signifikant war, $F(1, 63) = 22.33$, $p < .001$, und 26,2 % der Varianz in der Verhaltensabsicht erklären konnte ($R^2 = .262$).

Die **Aufwandserwartung** erwies sich ebenfalls als ein bedeutsamer Prädiktor für die **Verhaltensabsicht** ($\beta = .512$, $t(63) = 4.725$, $p < .001$). Der unstandardisierte Regressionskoeffizient (B) lag bei 0.609 mit einem 95%-Konfidenzintervall von [.351, .867]. Dies bedeutet, dass eine höhere Aufwandserwartung mit einer stärkeren Verhaltensabsicht zur Nutzung der Technologie einhergeht. Der konstante Wert (B) des Modells betrug 2.194 ($p < .001$).

Zusätzlich wurde geprüft, ob verschiedene demografische und unternehmensbezogene Merkmale die Beziehung zwischen Aufwandserwartung und Verhaltensabsicht moderieren. Die Ergebnisse zeigten jedoch, dass keiner der untersuchten Moderatoren, einschließlich **Alter** ($p = .3655$), **Geschlecht** ($p = .4766$), **Bildungsabschluss** ($p = .7700$), **Unternehmensgröße** ($p = .6705$), **Unternehmenszugehörigkeit in Jahren** ($p = .6314$) und **Berufserfahrung** ($p = .9526$), einen signifikanten Einfluss auf diese Beziehung hatte. Dies legt nahe, dass der Zusammenhang zwischen Aufwandserwartung und Verhaltensabsicht unabhängig von diesen Faktoren stabil bleibt.

Variable / Statistik	B (unstd.)	95%-KI	β (std.)	t-Wert	p-Wert	Bemerkung
Konstante	2.194	-	-	-	< .001	Signifikant
Leistungserwartung	0.609	[.351, .867]	0.512	4.725	< .001	Signifikanter Prädiktor
Modellstatistik					< .001	
F(1, 63)	22.33	-	-	-	< .001	Modell signifikant
R ²	0.262	-	-	-	-	26,2 % Varianz erklärt
Residuen Analyse						
Mittelwert Residuen	0.000	-	-	-	-	Normalverteilte Fehlerwerte
Standardisierte Residuen	-	-	-	-	-	Keine auffälligen Ausreißer
Moderatoren (p-Werte)						
Alter	-	-	-	-	0.3655	
Geschlecht	-	-	-	-	0.4766	
Bildungsabschluss	-	-	-	-	0.7700	
Unternehmensgröße	-	-	-	-	0.6705	
Unternehmenszugehörigkeit	-	-	-	-	0.6314	
Berufserfahrung	-	-	-	-	0.9526	

Sozialer Einfluss

Das Konstrukt sozialer Einfluss setzt sich aus drei Subaspekten zusammen, die die Rolle sozialer Erwartungen und Gruppennormen bei der Nutzung von Technologien zur Förderung der Kreislaufwirtschaft widerspiegeln. Ein zentraler Bestandteil ist der Einfluss der Meinungen und Empfehlungen von Kolleginnen und Kollegen, die die eigene Entscheidung zur Nutzung solcher Technologien prägen können („*Die Meinung meiner Kolleginnen und Kollegen beeinflusst meine Entscheidung, Technologien zur Förderung der Kreislaufwirtschaft zu nutzen.*“). Darüber hinaus spielt der erlebte Druck oder die Erwartungshaltung seitens des Arbeitgebers oder der Vorgesetzten eine Rolle, wodurch sich die Bereitschaft zur Nutzung dieser Technologien erhöhen kann („*Ich verspüre Druck oder Erwartungen seitens meines Arbeitgebers oder Vorgesetzten, Technologien zur Förderung der Kreislaufwirtschaft zu nutzen.*“). Ein weiterer relevanter Faktor ist die Identifikation mit den unternehmerischen Zielsetzungen, insbesondere in Bezug auf nachhaltige Strategien und die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft („*Ich identifiziere mich stark mit den Zielen und Erwartungen meines Unternehmens, die auf eine verstärkte Umsetzung der Kreislaufwirtschaft abzielen.*“).

Eine lineare Regressionsanalyse wurde durchgeführt, um den Zusammenhang zwischen **sozialem Einfluss** und der **Verhaltensabsicht** zur Nutzung von Technologien zur Förderung der

Kreislaufwirtschaft zu untersuchen. Das Modell war signifikant, $F(1, 62) = 16.34$, $p < .001$, und erklärte 20,9 % der Varianz in der Verhaltensabsicht ($R^2 = .209$). Der **soziale Einfluss** stellte einen signifikanten Prädiktor für die **Verhaltensabsicht** dar ($\beta = .457$, $t(62) = 4.042$, $p < .001$). Der unstandardisierte Regressionskoeffizient (B) lag bei 0.427 mit einem 95%-Konfidenzintervall von [.216, .638], was bedeutet, dass eine höhere soziale Unterstützung oder Erwartungshaltung mit einer verstärkten Absicht zur Nutzung der Technologie einhergehen. Der konstante Wert (B) des Modells betrug 2.844 ($p < .001$). Die standardisierten Residuen bewegten sich innerhalb eines akzeptablen Bereichs, was auf das Fehlen signifikanter Ausreißer hindeutet

Zusätzlich wurde überprüft, ob verschiedene demografische und unternehmensbezogene Faktoren den Zusammenhang zwischen sozialem Einfluss und Verhaltensabsicht moderieren. Die Ergebnisse zeigten, dass kein untersuchter Moderator, darunter **Alter** ($p = .6584$), **Geschlecht** ($p = .6609$), **Bildungsabschluss** ($p = .3127$), **Unternehmensgröße** ($p = .7212$), **Unternehmenszugehörigkeit in Jahren** ($p = .5725$) und **Berufserfahrung** ($p = .1409$) eine signifikante Moderationseffekte hatte.

Variable / Statistik	B (unstd.)	95%-KI	β (std.)	t-Wert	p-Wert	Bemerkung
Konstante	2.844	-	-	-	< .001	Signifikant
Leistungserwartung	0.427	[0.216, 0.638]	0.457	4.042	< .001	Signifikanter Prädiktor
Modellstatistik						
F(1, 62)	16.34	-	-	-	< .001	Modell signifikant
R ²	0.209	-	-	-	-	20,9 % Varianz erklärt
Residuen Analyse						
Mittelwert Residuen		-	-	-	-	Keine signifikanten Ausreißer
Standardisierte Residuen	-	-	-	-	-	Keine auffälligen Ausreißer
Moderatoren (p-Werte)	-	-	-	-	-	Kein signifikanter moderierender Effekt
Alter	-	-	-	-	0.6584	
Geschlecht	-	-	-	-	0.6609	
Bildungsabschluss	-	-	-	-	0.3127	
Unternehmensgröße	-	-	-	-	0.7212	
Unternehmenszugehörigkeit	-	-	-	-	0.5725	
Berufserfahrung	-	-	-	-	0.1409	

Unterstützende Rahmenbedingungen

Das Konstrukt unterstützende Rahmenbedingungen umfasst drei zentrale Aspekte, die die Verfügbarkeit von Ressourcen und die organisatorische Unterstützung bei der Nutzung von Technologien zur Förderung der Kreislaufwirtschaft widerspiegeln. Ein entscheidender Faktor ist die Verfügbarkeit relevanter Ressourcen, darunter Schulungen oder technische Hilfestellungen, die eine erfolgreiche Implementierung und Nutzung dieser Technologien ermöglichen („*Mir stehen die erforderlichen Ressourcen, wie Schulungen oder technische Unterstützung, zur Verfügung, um Technologien zur Förderung der Kreislaufwirtschaft effektiv einzusetzen.*“). Ebenso wichtig ist das maßgebliche Unterstützungspotenzial innerhalb des Unternehmens, beispielsweise durch die IT-Abteilung, Umweltmanagement-Teams oder andere spezialisierte Support-Einheiten („*Ich fühle mich durch die IT-Abteilung, Umweltmanagement-Teams oder andere Support-Teams unterstützt, wenn es um die Einführung und Nutzung von Technologien zur Förderung der Kreislaufwirtschaft geht.*“). Darüber hinaus spielt die betriebliche Infrastruktur eine wesentliche Rolle, da sie die technische und organisatorische Grundlage für die Nutzung dieser Technologien bildet („*Ich habe das Gefühl, dass die Infrastruktur meines Unternehmens ausreichend darauf ausgelegt ist, die Nutzung von Technologien zur Förderung der Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.*“).

Um zu untersuchen, inwiefern **unterstützende Rahmenbedingungen** die **Verhaltensabsicht** zur Nutzung von Technologien zur Förderung der Kreislaufwirtschaft beeinflussen, wurde eine lineare Regressionsanalyse durchgeführt. Die Analyse ergab, dass das Modell insgesamt signifikant war, $F(1, 63) = 19.47$, $p < .001$, und 23,6 % der Varianz in der Verhaltensabsicht erklärte ($R^2 = .236$). Die **unterstützenden Rahmenbedingungen** stellten einen signifikanten Prädiktor für die Verhaltensabsicht dar ($\beta = .486$, $t(63) = 4.413$, $p < .001$). Der unstandardisierte Regressionskoeffizient (B) betrug 0.366 mit einem 95%-Konfidenzintervall von [.200, .532], was darauf hindeutet, dass eine verbesserte Verfügbarkeit von Ressourcen oder Unterstützung mit einer erhöhten Nutzungsabsicht korreliert. Der konstante Wert (B) des Modells betrug 2.932 ($p < .001$). Die standardisierten Residuen lagen innerhalb eines akzeptablen Bereichs und zeigten keine auffälligen Ausreißer.

Zusätzlich wurde geprüft, ob verschiedene demografische und unternehmensbezogene Faktoren die Beziehung zwischen unterstützenden Rahmenbedingungen und Verhaltensabsicht moderieren. Die Analyse zeigte, dass **Geschlecht** ($p = .0284$) und **Berufserfahrung** ($p = .0032$) signifikante Moderatoren waren, was darauf hindeutet, dass diese Faktoren die Stärke des Zusammenhangs beeinflussen könnten. **Bildungsabschluss** ($p = .0525$) und **Unternehmenszugehörigkeit in Jahren** ($p = .0660$) erreichten nahezu Signifikanz, was auf mögliche moderierende Effekte hinweisen könnte. Im Gegensatz dazu zeigten **Alter** ($p = .4133$) und **Unternehmensgröße** ($p = .9544$) keine moderierenden Einflüsse.

Die Interaktionsanalyse zeigt, dass der moderierende Effekt von **unterstützenden Rahmenbedingungen** auf die **Verhaltensabsicht** zur Nutzung von Technologien zur Förderung der Kreislaufwirtschaft für **Männer** signifikant positiv ist ($B = .4928$, $p < .001$), während er für **Frauen** schwächer und nicht signifikant ausfällt ($B = .1053$, $p = .4605$). Der negative Interaktionseffekt ($B = -0.3875$) weist darauf hin, dass die unterstützenden Rahmenbedingungen bei

Männern eine stärkere Verhaltensabsicht fördern als bei Frauen. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass geschlechtsspezifische Unterschiede in der Wirkung unterstützender Rahmenbedingungen bestehen und dass bei Frauen möglicherweise andere Faktoren für die Nutzungsabsicht relevanter sind.

Die zweite signifikante Interaktion zwischen **unterstützenden Rahmenbedingungen** und der **Verhaltensabsicht** zur Nutzung von Technologien zur Förderung der Kreislaufwirtschaft ($\beta = 0.4234$, $p = .0032$) weist darauf hin, dass die **Berufserfahrung** (B_Erf) die Wirkung der unterstützenden Rahmenbedingungen auf die Verhaltensabsicht moderiert. Bei niedriger Berufserfahrung (B_Erf = 3.1598) ist der Effekt von unterstützenden Rahmenbedingungen auf die Verhaltensabsicht zur Nutzung von Technologien zur Förderung der Kreislaufwirtschaft nicht signifikant ($B = .1211$, $p = .2867$). Bei mittlerer Berufserfahrung (B_Erf = 3.7846) wird der Effekt von unterstützenden Rahmenbedingungen signifikant positiv ($B = .3856$, $p < .001$). Bei hoher Berufserfahrung (B_Erf = 4.4094) verstärkt sich der positive Effekt weiter ($B = .6502$, $p < .001$). Die Ergebnisse zeigen, dass unterstützende Rahmenbedingungen erst ab einer gewissen Berufserfahrung eine signifikante Wirkung auf die Verhaltensabsicht entfalten. Während bei geringer Berufserfahrung der Einfluss nicht signifikant ist, steigt er mit zunehmender Berufserfahrung deutlich an. Dies deutet darauf hin, dass erfahrene Personen stärker von unterstützenden Rahmenbedingungen profitieren als weniger erfahrene.

Variable / Statistik	B (unstd.)	95%-KI	β (std.)	t-Wert	p-Wert	Bemerkung
Konstante	2.932	-	-	-	< .001	Signifikant
Leistungserwartung	0.366	[0.200, 0.532]	0.486	4.413	< .001	Signifikanter Prädiktor
Modellstatistik						
F(1, 63)	19.47	-	-	-	< .001	Modell signifikant
R ²	0.236	-	-	-	-	23,6 % Varianz erklärt
Residuen Analyse						
Standardisierte Residuen	-	-	-	-	-	Keine auffälligen Ausreißer
Moderatoren (p-Werte)	-	-	-	-	-	-
Alter	-	-	-	-	0.0284	
Geschlecht	-	-	-	-	0.0032	
Bildungsabschluss	-	-	-	-	0.0525	
Unternehmensgröße	-	-	-	-	0.4133	
Unternehmenszugehörigkeit	-	-	-	-	0.9544	
Interaktionseffekte						
Geschlecht (Männer)	0.4928	-	-	-	< .001	Signifikanter positiver Effekt
Geschlecht (Frauen)	0.1053	-	-	0.4605		Nicht signifikant
Geschlecht (Interaktion)	-0.3875	-	-	-	-	Männer profitieren stärker
Berufserfahrung (Interaktion)	0.4234	-	-	-	0.0032	Signifikanter Moderator
Berufserfahrung niedrig	0.1211	-	-	-	0.2857	Nicht signifikant
Berufserfahrung mittel	0.3856	-	-	-	< .001	Signifikanter positiver Effekt
Berufserfahrung hoch	0.6502	-	-	-	< .001	Stärkerer positiver Effekt

Hedonische Motivation

Das Konstrukt hedonische Motivation umfasst drei Dimensionen, die den emotionalen und intrinsischen Wert der Nutzung kreislaufwirtschaftsbezogener Technologien im Arbeitskontext beschreiben. Ein zentraler Aspekt ist die persönliche Bereicherung durch den Einsatz dieser Technologien, die als positive Erfahrung wahrgenommen wird und den Arbeitsalltag aufwerten kann („*Ich empfinde die Nutzung kreislaufwirtschaftsbezogener Technologien als eine bereichernde und positive Erfahrung in meinem Arbeitsalltag.*“). Zudem spielt die motivationale

Komponente eine wesentliche Rolle, da der Einsatz dieser Technologien als Antrieb dienen kann, Unternehmensziele im Bereich der Kreislaufwirtschaft effektiver zu erreichen („*Ich finde den Einsatz von kreislaufwirtschaftsbezogenen Technologien, um die gesetzten Ziele meines Unternehmens in Bezug auf die Kreislaufwirtschaft besser zu erreichen, sehr motivierend.*“). Darüber hinaus fördert die Nutzung solcher Technologien die kreative und innovative Lösungsfindung, indem sie neue Denkansätze und Ideen begünstigt („*Ich fühle mich durch die Nutzung von Technologien zur Förderung der Kreislaufwirtschaft dazu inspiriert, kreativere und innovativere Lösungen zu entwickeln.*“).

Eine lineare Regressionsanalyse wurde durchgeführt, um den Zusammenhang zwischen **hedonischer Motivation** und der **Verhaltensabsicht** zur Nutzung von Technologien zur Förderung der Kreislaufwirtschaft zu untersuchen. Die Analyse ergab, dass das Modell signifikant war, $F(1, 62) = 38.41$, $p < .001$, und 38,3 % der Varianz in der Verhaltensabsicht erklärte ($R^2 = .383$). Die **hedonische Motivation** erwies sich als ein bedeutsamer Prädiktor für die **Verhaltensabsicht** ($\beta = .618$, $t(62) = 6.197$, $p < .001$). Der unstandardisierte Regressionskoeffizient (B) betrug 0.506 mit einem 95%-Konfidenzintervall von [.343, .669]. Dies weist darauf hin, dass eine stärkere Freude an der Nutzung der Technologie mit einer höheren Verhaltensabsicht zur Nutzung dieser Technologie korrespondiert. Der konstante Wert (B) des Modells betrug 2.295 ($p < .001$). Die standardisierten Residuen bewegten sich innerhalb eines akzeptablen Bereichs, was darauf hindeutet, dass keine extremen Ausreißer vorliegen.

Zusätzlich wurde geprüft, ob verschiedene demografische und unternehmensbezogene Merkmale den Zusammenhang zwischen hedonischer Motivation und Verhaltensabsicht moderieren. Die Ergebnisse zeigen, dass **Berufserfahrung** ($p = .0048$) als signifikanter Moderator identifiziert wurde, was darauf hinweist, dass die Dauer der Berufserfahrung die Stärke des Zusammenhangs beeinflussen könnte. Hingegen waren **Alter** ($p = .9791$), **Geschlecht** ($p = .8336$), **Bildungsabschluss** ($p = .1594$), **Unternehmensgröße** ($p = .3543$) und **Unternehmenszugehörigkeit in Jahren** ($p = .1396$) keine signifikanten Moderatoren. Dies legt nahe, dass der Einfluss der hedonischen Motivation auf die Verhaltensabsicht weitgehend unabhängig von diesen Faktoren bleibt, während die Berufserfahrung eine relevante Rolle in der Ausprägung dieser Beziehung spielen könnte.

Die signifikante Interaktion zwischen **hedonischer Motivation** und der **Verhaltensabsicht** zur Nutzung von Technologien zur Förderung der Kreislaufwirtschaft ($\beta = 0.7539$, $p = .0048$) deutet darauf hin, dass die **Berufserfahrung** die Wirkung der hedonischen Motivation auf die Verhaltensabsicht moderiert. Bei niedriger Berufserfahrung ($B_Erf = 3.1521$) ist der Effekt von hedonischer Motivation auf die Verhaltensabsicht nicht signifikant ($B = -0.0883$, $p = .6856$). Bei mittlerer Berufserfahrung ($B_Erf = 3.7813$) wird der Effekt signifikant positiv ($B = 0.3860$, $p < .001$). Bei hoher Berufserfahrung ($B_Erf = 4.4104$) verstärkt sich der positive Effekt weiter ($B = 0.8604$, $p < .001$). Die Ergebnisse zeigen, dass hedonische Motivation erst ab einer gewissen Berufserfahrung einen signifikanten positiven Einfluss auf die Verhaltensabsicht hat. Während bei geringer Berufserfahrung kein signifikanter Effekt besteht, nimmt die positive Wirkung mit steigender Berufserfahrung deutlich zu. Dies deutet darauf hin, dass erfahrene Personen stärker von hedonischen Motiven beeinflusst werden als weniger erfahrene.

Variable / Statistik	B (unstd.)	95%-KI	β (std.)	t-Wert	p-Wert	Bemerkung
Konstante	2.295	-	-	-	< .001	Signifikant
Leistungserwartung	0.506	[0.343, 0.669]	0.618	6.197	< .001	Signifikanter Prädiktor
Modellstatistik						
F(1, 62)	38.41	-	-	-	< .001	Modell signifikant
R ²	0.383	-	-	-	-	38,3 % Varianz erklärt
Residuen Analyse						
Standardisierte Residuen	-	-	-	-	-	Keine auffälligen Ausreißer
Moderatoren (p-Werte)						
Berufserfahrung					0.0048	
Alter	-	-	-	-	0.9791	
Geschlecht	-	-	-	-	0.8336	
Bildungsabschluss	-	-	-	-	0.1594	
Unternehmensgröße	-	-	-	-	0.3543	
Unternehmenszugehörigkeit	-	-	-	-	0.1396	
Interaktionseffekte						
Berufserfahrung (Interaktion)	0.7539	-	-	-	0.0048	Signifikanter Moderator
Berufserfahrung niedrig	-0.0883	-	-	-	0.6856	Nicht signifikant
Berufserfahrung mittel	0.3860	-	-	-	< .001	Signifikanter positiver Effekt
Berufserfahrung hoch	0.8604	-	-	-	< .001	Stärkerer positiver Effekt

4.4.2 Diskussion

Die durchgeführte Analyse zeigt, dass alle untersuchten unabhängigen Variablen einen signifikanten Einfluss auf die Verhaltensabsicht zur Nutzung von Technologien zur Förderung der Kreislaufwirtschaft haben. Besonders stark war der Einfluss der Leistungserwartung ($R^2 = .441$, $\beta = .664$), gefolgt von der hedonischen Motivation ($R^2 = .383$, $\beta = .618$), den unterstützenden Rahmenbedingungen ($R^2 = .236$, $\beta = .486$), der Aufwandserwartung ($R^2 = .262$, $\beta = .512$) und dem sozialen Einfluss ($R^2 = .209$, $\beta = .457$). Während die meisten untersuchten Moderatoren keinen signifikanten Einfluss auf die Beziehungen zwischen den unabhängigen Variablen und der Verhaltensabsicht hatten, erwiesen sich Geschlecht und Berufserfahrung als relevante Moderatoren für die unterstützenden Rahmenbedingungen, während Berufserfahrung ebenfalls die Wirkung der hedonischen Motivation moderierte. Männer profitierten stärker

von unterstützenden Rahmenbedingungen als Frauen, und der Einfluss der hedonischen Motivation auf die Verhaltensabsicht nahm mit steigender Berufserfahrung zu. Die Ergebnisse sind systematisch in Abbildung 14 dargestellt.

Abbildung 14: Interferenzstatistische Ergebnisse aus der Sozio-Technischen Umfrage

Die Ergebnisse lassen sich in den theoretischen Rahmen des "Unified Theory of Acceptance and Use of Technology" sowie in soziotechnische Perspektiven der Kreislaufwirtschaft einordnen. Der starke Einfluss der Leistungserwartung auf die Verhaltensabsicht bestätigt bestehende Erkenntnisse aus der Informationssystemforschung, wonach der wahrgenommene Nutzen einer Technologie ein entscheidender Faktor für ihre Akzeptanz und Nutzung ist (Venkatesh et al., 2003). Insbesondere in der Kreislaufwirtschaft, in der digitale Technologien zur Optimierung von Materialflüssen, zur Ressourceneffizienz und zur Verbesserung von Recyclingprozessen beitragen, ist diese Erkenntnis von hoher praktischer Relevanz.

Die hedonische Motivation als zweitstärkster Prädiktor weist darauf hin, dass positive Erlebnisse und intrinsische Motivation eine entscheidende Rolle bei der Implementierung nachhaltiger Technologien spielen. Dies deckt sich mit neueren Forschungsarbeiten im Bereich der Arbeitsforschung, die zeigen, dass innovative Technologien dann besonders erfolgreich angenommen werden, wenn sie sowohl funktionale als auch erlebnisorientierte Vorteile bieten. Besonders erfahrene Arbeitskräfte scheinen von dieser intrinsischen Motivation zu profitieren, was darauf hindeutet, dass Schulungs- und Weiterbildungsprogramme eine zentrale Rolle spielen sollten, um auch weniger erfahrene Mitarbeiter*innen für neue Technologien zu begeistern.

Ein weiteres wichtiges Ergebnis ist der Einfluss unterstützender Rahmenbedingungen. Dies bestätigt die Bedeutung organisationaler und technischer Infrastruktur für die erfolgreiche Implementierung neuer Technologien (Orlikowski, 1992). Die Moderationseffekte zeigen zudem, dass insbesondere Männer und erfahrene Fachkräfte von solchen Unterstützungsstrukturen profitieren. Hier besteht weiterer Forschungsbedarf, um geschlechtsspezifische Unterschiede in der Technologieakzeptanz und den Einfluss von Berufserfahrung tiefergehend zu analysieren. Der Einfluss sozialer Normen ist ebenfalls relevant, wenngleich weniger stark ausgeprägt als die individuelle Nutzenwahrnehmung. Dies deutet darauf hin, dass in Unternehmen nicht nur informelle Erwartungen, sondern auch konkrete Anreize und strukturelle Maßnahmen erforderlich sind, um nachhaltige Technologien breitflächig zu implementieren.

Zusammenfassung Onlinebefragung sozio-technische Systeme:

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Akzeptanz und Nutzung von Technologien zur Förderung der Kreislaufwirtschaft durch ein komplexes Zusammenspiel technischer, organisatorischer und individueller Faktoren beeinflusst wird. Um im Rahmen von KARE die Kreislaufwirtschaft durch den Einsatz digitaler Technologien voranzutreiben, sollte daher folgende Aspekte berücksichtigen:

- **Entwicklung nutzerfreundlicher Technologien:** Da die Leistungserwartung und die hedonische Motivation zentrale Treiber der Technologieakzeptanz sind, sollte ein Fokus auf die Entwicklung intuitiver und motivierender Benutzeroberflächen gelegt werden.
- **Zielgruppenspezifische Schulungen:** Die Moderationseffekte durch Berufserfahrung legen nahe, dass Schulungen für weniger erfahrene Arbeitskräfte eine zentrale Rolle spielen. Hier könnten spielerische Elemente (Gamification) genutzt werden, um die hedonische Motivation gezielt zu steigern.
- **Unterstützende Rahmenbedingungen ausbauen:** Unternehmen sollten gezielt in technische Infrastruktur und Support-Systeme investieren, um die Implementierung neuer Technologien zu erleichtern. Dabei ist insbesondere auf geschlechtsspezifische Unterschiede in der Wirkung solcher Unterstützungsmaßnahmen zu achten.
- **Soziale Einflussfaktoren gezielt nutzen:** Da sozialer Einfluss eine Rolle spielt, sollten Change-Management-Strategien darauf abzielen, technologische Innovationen durch nachhaltige Vorreiterunternehmen sowie durch die Vernetzung intrinsisch motivierter Mitarbeitender mit hoher Verhaltensabsicht zu unterstützen.
- **Sozio-technische Perspektiven stärker berücksichtigen:** Der ganzheitliche Erfolg von Technologien in der Kreislaufwirtschaft hängt nicht nur von der Technik selbst ab, sondern auch von den organisatorischen und sozialen Kontexten. Hier sollten interdisziplinäre Ansätze verfolgt werden, die sowohl technische als auch arbeitswissenschaftliche Faktoren berücksichtigen.

4.5 Qualitative Interviews zum Thema “Qualifizierung”

4.5.1 Thematische Analyse

Die Interviews zeigen ein klares Bild von aktuellen Herausforderungen und Prioritäten im Bereich der Qualifizierung. Ein zentrales Thema ist die **Qualifizierung im Kontext von Regulatorischen Anforderungen & Kreislaufwirtschaft**. Der Einfluss des European Green Deal und die Notwendigkeit, sich auf neue regulatorische Anforderungen wie das Lieferkettengesetz, die Entwaldungsverordnung oder die EU-Taxonomie vorzubereiten, werden als treibende Kräfte für Qualifizierungsbedarf wahrgenommen. Insbesondere der Umgang mit Rezyklaten und deren spezifischen Eigenschaften (Materialkennwertschwankungen, Verunreinigung) erfordert spezielle Kenntnisse und Schulungen im Einkauf und in der Produktion. Auch das Nachhaltigkeitsreporting nach den Vorgaben der Corporate Sustainability Reporting Directive wird als notwendiger Bereich für Qualifizierungen identifiziert.

„Es zeigt auf, es ist wirklich - neben dem ganzen Thema Compliance, was natürlich überall mit rein spielt bei Gesetzen und Verordnungen - ist es ein, merkt man schon, also egal ob jetzt die die Abteilung ist oder die Kommunikationsabteilung, natürlich das Produktmanagement, Produktion als auch Strategie, dass das überall mit reinspielt.“ [Interview 4, 00:06:03]

„Im Bereich der, ja gut, also für diese Themen, dieses Thema ist ja, betrifft ja die gesetzliche Regulatorik. Das ist ja, die gesetzliche Regulatorik wird ja innerhalb der Zertifizierung 9001, 14001 über ein Gesetzeskataster eben abgeglichen, was da für uns von Relevanz ist.“ [Interview 9, 00:10:54]

Ein weiteres wichtiges Thema ist die **Digitale Qualifizierung & Neue Technologien**. Hier besteht Bedarf an Schulungen in grundlegenden digitalen Kompetenzen, insbesondere im Umgang mit neuen Systemen und Software. Die Einführung neuer Materialien oder Produktionsprozesse erfordert umfassende Schulungen für die Mitarbeiter*innen. Zukünftig wird auch der Bedarf an Qualifizierung im Bereich Automatisierung und Industrie 4.0 (z. B. "Automatikwickler") als Herausforderung gesehen, obwohl dieser Aspekt aktuell noch nicht so stark betont wird wie die regulatorischen Anforderungen.

„Wir sind da noch jetzt, kann man sagen, da in der Umsetzungsphase, wo wir jetzt also das dann jetzt live im Betrieb nutzen. Da gibt es dann sicherlich noch die eine oder andere Stelle, wo es Rückfragen gibt. Aber dafür hat man ja dann auch die Leute, die das dann mit hier installiert haben. Also sei es dann hier vor Ort bei uns und halt auch die Firma, die dieses System bereitgestellt hat, die man da auch immer nochmal fragen kann. Und da gab es im Vorfeld aber auch da jede Menge Schulungen intern. [...] Und das andere, was technisch natürlich hier immer, also regelmäßig oder was heißt, immer wenn es halt dann notwendig ist, dann bei neuen Maschinen natürlich und neuen Anlagen. [...] Aber das ist halt so, was immer mal wieder dann der Fall ist, wenn es zum Beispiel neue technische Geräte

gibt, wie Absackwagen oder Bodenwagen oder wie man die halt richtig bedient. Und wie die, wenn die neu da sind, wie die also funktionieren. Gerade auch für die neuen Kollegen, die dann hier anfangen und angeleitet werden.“ [Interview 9, 00:15:07]

Die **Struktur & Organisation des Qualifizierungssystems** variiert zwischen den Unternehmen. Es gibt eine Mischung aus dezentralen (fachbereichsbezogen) und zentral organisierten Systemen. Viele nutzen Skillmatrizen und Onboarding-Pläne, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter*innen die notwendigen Qualifikationen besitzen. Die Erfassung des Weiterbildungsbedarfs erfolgt oft systemgestützt (z.B. Produktionslinien), aber auch durch individuelle Wünsche der Mitarbeiter*innen.

„Es gibt eine Skill-Matrix und es gibt einen Onboarding-Plan für eine neue Tätigkeit. Das unterscheidet sich ein bisschen. Wenn ich zum Beispiel sage, eine Skill-Matrix ist immer noch recht allgemein, welche grundlegenden Fähigkeiten und Trainings brauche ich denn, um eine Rolle ausführen zu können. Der Onboarding-Plan wird spezifischer. Zum Beispiel ein Operator betreut jetzt genau diese Anlage. Dann steht in seiner Skill-Matrix nicht wirklich super spezifisch für diese Anlage drin, was er alles braucht.“ [Interview 1, 00:04:39]

„Also, wenn der Mitarbeiter oder wenn man jetzt sagt, gut, der Mitarbeiter hat Bedarf oder das Unternehmen hat Bedarf. Wir brauchen explizit die und die Weiterbildung. Dann wird auch in dem Moment danach gesucht.“ [Interview 5, 00:12:04]

Ein wiederkehrendes Thema sind die **Herausforderungen & Motivation**. Hohe Fluktuation stellt eine Herausforderung für die Kontinuität von Qualifizierungsmaßnahmen dar, und der Zeitaufwand für Schulungen kann zu Produktionsausfällen führen. Die Motivation zur Weiterbildung ist nicht immer gegeben, was zusätzliche Anstrengungen erfordert (z.B. Motivationsarbeit, Hervorhebung von Themen). Es wird auch festgestellt, dass das bloße Vermitteln von Wissen nicht ausreicht; es muss sichergestellt werden, dass die Mitarbeiter*innen das vermittelte Wissen verstehen und anwenden können.

„Aber es ist leider nicht so, dass von Seiten der Mitarbeiter mal die Idee kommt, da und da müsste man vielleicht mal eine Schulung machen oder so.“ [Interview 3, 00:03:41]

„Ich glaube, also, was ich als Herausforderung sehen würde, ist, dass sich die Mitarbeiter teilweise nicht trauen, ähm, oder unsicher sind, inwieweit, ähm, das für die Firma wirklich was bringt.“ [Interview 5, 00:18:41]

Auch **Soft Skills & Führungskräfteentwicklung** sind relevant, wenn auch in geringerem Maße als andere Themen. Neben technischen Schulungen werden Qualifizierungen im Bereich Teamfähigkeit, Führungsqualitäten und Flexibilität angeboten, insbesondere für

Führungskräfte und Office-Personal. Beim Produktionspersonal wird am ehesten das analytische Denken gefördert.

„Also ja, solche Trainings werden auch angeboten. Von wem werden sie hauptsächlich genutzt? Ich würde sagen, eher nicht von Linienpersonal. [...] Also ich glaube für Office-Personal, für Führungspersonal gerade ja, sogar sehr stark, was auch im Thema Teamfähigkeit, Führungsqualitäten, Flexibilität, Arbeitsorganisation, Zeitmanagement. Ich glaube, da investieren wir ziemlich viel gerade in die Führungskräfte. Weniger in das Linienpersonal, glaube ich.“ [Interview 1, 00:30:42]

Die **Formate & Methoden der Qualifizierung** sind vielfältig: Die Unternehmen nutzen eine Mischung aus internen und externen Schulungen, von Arbeitsanweisungen bis hin zu Online- und Präsenztrainings. Einige Unternehmen leiden unter mangelnder **Arbeitsmoral & Motivation**, was zu Problemen und Personalwechsel führen kann. Die Interviews zeigen zudem, dass die **Qualifizierung im Bereich der Kreislaufwirtschaft** zwar als wichtig erachtet wird, aber oft noch nicht systematisch umgesetzt ist. Es besteht Bedarf an Austausch über bewährte Ansätze und einer Klärung des Begriffs.

„Wir machen auch momentan noch Workshops von der Verfahrenstechnik, Verfahrenstechniker, der Hauptmeisterprüfung mit den Schichtführern an der Maschine zum Beispiel, dass man da auch im Endeffekt intern Wissen weitergibt nach unten zu den Schichtführern, Einstellern. [...] Intern, im Haus.“ [Interview 8, 00:23:55]

4.5.2 Kategoriengestützte Analyse

Im Bereich **Personalentwicklung** ist ein deutlicher Trend zu einer Mischung aus internen und externen Angeboten erkennbar. Einige Unternehmen setzen auf dezentrale, prozessorientierte Qualifizierungsansätze mit Kompetenzanalysen, während andere eine stärker zentralisierte Steuerung durch Führungskräfte bevorzugen. Die Motivation der Mitarbeiter*innen stellt sich dabei oft als Herausforderung dar, ebenso wie die Sicherstellung einer nachhaltigen Umsetzung und die Anpassung an individuelle Bedürfnisse.

Bezüglich **regulatorischer Anforderungen/Veränderungen** ist ein wachsender Bedarf an Weiterbildung erkennbar, insbesondere im Hinblick auf neue Gesetze und Vorschriften. Viele Unternehmen nutzen Compliance-Tools und Pflichtschulungen, um Mitarbeiter*innen zu informieren und die Einhaltung sicherzustellen. Die Notwendigkeit einer proaktiven Anpassung an regulatorische Veränderungen wird betont, wobei einige Unternehmen externe Veranstaltungen und Zertifizierungen in Betracht ziehen.

Die **Qualifizierung mit Bezug auf technische Anforderungen/Veränderungen** zeigt einen Fokus auf neue Technologien wie Regranulatverarbeitung und Automatisierung. Hier werden sowohl interne Schulungen durch Teamleiter als auch die Einbeziehung von externen Experten genutzt, um das Know-how der Mitarbeiter*innen zu erweitern. Die Herausforderung besteht

darin, den Wissensaustausch zu fördern und sicherzustellen, dass die Qualifizierung den sich schnell ändernden technologischen Anforderungen gerecht wird.

Im Bereich **arbeitsgestalterische Anforderungen/Veränderungen** werden Soft Skills wie Selbstständigkeit und Lernbereitschaft zunehmend wichtiger. Unternehmen setzen auf interne Schulungen, Mentoring-Programme und die Einbeziehung der Mitarbeiter*innen in den Planungsprozess, um diese Kompetenzen zu fördern. Die Herausforderung besteht darin, externe Beratung zu finden und sicherzustellen, dass die Qualifizierung den individuellen Bedürfnissen der Mitarbeiter*innen entspricht.

Schließlich zeigt die **Qualifizierung im Hinblick auf die Kreislaufwirtschaft** einen variierenden Grad an Engagement. Während einige Unternehmen bereits spezifische Schulungen anbieten oder Rezyklate in interne Workshops integrieren, sehen andere noch keinen unmittelbaren Bedarf aufgrund fehlender regulatorischer Anforderungen. Die Förderung von Erfahrungswissen und die Entwicklung von Schichtführern werden als wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Transformation zur Kreislaufwirtschaft identifiziert. Insgesamt zeigt sich ein wachsendes Bewusstsein für die Notwendigkeit einer qualifizierten Belegschaft, um die Herausforderungen der Kreislaufwirtschaft zu bewältigen und die Transformation voranzutreiben.

4.5.3 Typen von Qualifizierungsansätzen

Nach Analyse der Interviews lassen sich folgende Typen von Qualifizierungsansätzen identifizieren. Die Qualifizierungsansätze variieren stark je nach Unternehmensgröße, strategischer Ausrichtung und verfügbaren Ressourcen. Während einige Unternehmen einen proaktiven und systematischen Ansatz verfolgen, setzen andere auf reaktive oder informelle Methoden. Es ist wichtig zu beachten, dass viele Unternehmen Elemente aus verschiedenen Typen kombinieren, aber jeweils ein dominanter Ansatz erkennbar ist:

Tabelle 4: Identifizierte Typen von Qualifizierungsansätzen

Typen von Qualifizierungsansätzen	
1. Proaktiver & Strategischer Ansatz (Typ A):	Unternehmen dieses Typs verfolgen einen systematischen und oft breit angelegten Ansatz zur Mitarbeitendenqualifizierung. Sie nutzen verschiedene Instrumente wie Skillmatrizen, Onboarding-Pläne, interne/externe Schulungen, Mentoring, E-Learning und Ideenwettbewerbe. Der Fokus liegt auf der proaktiven Vorbereitung auf zukünftige Herausforderungen (Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung, neue Regulatorien), der Förderung von Soft Skills und der Anpassungsfähigkeit der Mitarbeiter*innen. Führungskräfte sind oft stark in den Prozess involviert und treiben die Qualifizierung voran. Gemeinsamkeiten sind eine strategische Ausrichtung, ein breites Spektrum an Maßnahmen, eine proaktive Planung, die Einbeziehung der Führungsebene sowie der Fokus auf eine langfristige Kompetenzentwicklung.
2. Dezentraler/Prozessorientierter Ansatz (Typ B):	Hier liegt der Fokus auf prozessgebundener Qualifizierung und dem Austausch bewährter Praktiken. Es wird eine Mischung aus internen und externen Angeboten genutzt, oft basierend auf Kompetenzanalysen. Herausforderungen sind mangelnde Motivation und unzureichende Entwicklung im Bereich Kreislaufwirtschaft.
3. Reaktiv-Interner Ansatz (Typ C):	Dieser Ansatz ist stark reaktiv, d.h., Schulungsbedarf wird oft erst dann erkannt, wenn Probleme auftreten (z. B. Fehlerquoten). Die Qualifizierung erfolgt hauptsächlich durch interne Einarbeitung und Teamleiter. Es fehlt häufig an proaktiven Initiativen und systematischen Angeboten zur persönlichen Entwicklung oder spezifischen Themen wie Kreislaufwirtschaft / Digitalisierung. Ressourcenbeschränkungen sind oft ein limitierender Faktor. Diese Unternehmen reagieren auf bestehende Probleme, haben aber Schwierigkeiten, proaktiv zu qualifizieren und in bestimmte Bereiche zu investieren.
4. Umfassender/Integrierter Ansatz (Typ D):	Bei diesem Ansatz kommt ein breites Spektrum an Maßnahmen zur Anpassung an neue Technologien, Regulatorien und Kundenbedürfnisse zum Einsatz. Mitarbeiter*innen werden aktiv einbezogen. Kern dieses Typs ist die Qualifizierung als Mittel zur Anpassungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit.
5. Informeller/Ad-hoc Ansatz (Typ E):	Dieser Ansatz ist gekennzeichnet durch individuelle Ansprache, Feedback von Führungskräften und Lernen im Arbeitsalltag. Er ist oft informell und ad-hoc, zeigt sich aber offen für strukturiertere Angebote, insbesondere in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Dieser Ansatz ist typisch für kleinere Unternehmen mit begrenzten Ressourcen.

4.5.4 Zusammenfassung

Insgesamt offenbaren die Interviews eine große Bandbreite an Qualifizierungsstrategien, von formalen und strategisch gesteuerten Programmen bis hin zu informellen, ad-hoc Ansätzen. Ein gemeinsames Thema ist die Notwendigkeit, Mitarbeiter*innen auf die Herausforderungen der Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung und neue regulatorische Anforderungen vorzubereiten. Viele Unternehmen stoßen auf Herausforderungen wie mangelnde Motivation, fehlendes Verständnis trotz Schulungen oder begrenzte Ressourcen. Führungskräfte spielen in vielen Fällen eine zentrale Rolle bei der Identifizierung von Weiterbildungsbedarfen und der Umsetzung von Qualifizierungsmaßnahmen. Ein wachsender Bedarf besteht nach proaktiven Initiativen zur Förderung von Soft Skills und dem Austausch bewährter Praktiken, insbesondere im Bereich Kreislaufwirtschaft. Die Themen Digitalisierung, neue Materialien, Rezyklatverarbeitung und Automatisierung gewinnen zunehmend an Bedeutung in den Qualifizierungsstrategien. Einige Unternehmen setzen auf interne Schulungen durch Teamleiter, während andere externe Angebote stärker integrieren. Strukturierte Weiterbildungsangebote, insbesondere in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung, werden oft als notwendig erachtet. Die aktive Einbeziehung der Mitarbeiter*innen in den Qualifizierungsprozess wird als positiv bewertet und kann durch Instrumente wie Ideenwettbewerbe oder Prämiensysteme unterstützt werden. Insgesamt zeigt sich ein Bedarf an einer stärkeren systematischen Förderung von Mitarbeiter*innen, um den Herausforderungen der Branche erfolgreich zu begegnen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Unternehmen vor dem Hintergrund neuer regulatorischer Anforderungen und der Notwendigkeit der Umstellung auf eine Kreislaufwirtschaft verstärkt in Qualifizierungsmaßnahmen investieren müssen. Dabei sind digitale Kompetenzen, Motivation der Mitarbeiter*innen und das Sicherstellen des Verständnisses von Inhalten wichtige Faktoren für den Erfolg.

Zusammenfassung Qualitative Interviews zum Thema “Qualifizierung”:

- Herausforderungen wie mangelnde Motivation, fehlendes Verständnis trotz Schulungen und begrenzte Ressourcen
- Führungskräften kommt eine zentrale Rolle bei der Identifizierung von Weiterbildungsbedarfen zu
- Stärkere systematische, proaktive Förderung von Mitarbeitenden notwendig
- Wichtige Faktoren: digitale Kompetenzen, Motivation der Mitarbeitenden und das Sicherstellen des Verständnisses von Inhalten
- Bei den beteiligten Unternehmen wurden fünf Typen von Qualifizierungsansätzen identifiziert:
 - Proaktiver & Strategischer Ansatz
 - Dezentraler/Prozessorientierter Ansatz
 - Reaktiv-Interner Ansatz
 - Umfassender/Integrierter Ansatz
 - Informeller/Ad-hoc Ansatz

5. Diskussion

Im abschließenden Diskussionskapitel sollen die gewonnenen Ergebnisse miteinander verglichen werden und Zusammenhänge dargestellt werden. Ergebnisse, welche anhand verschiedener Erhebungsinstrumente ermittelt wurden, sprechen für eine hohe Relevanz für die Transformation zur Kreislaufwirtschaft.

Die Ergebnisse der Analyse zeigen ein komplexes Bild der Ausgangssituation für die Transformation hin zu einer Kreislaufwirtschaft in der Kunststoffindustrie. Die Analyse der betrieblichen Strukturen, Qualifizierungsbedarfe und sozio-technischen Aspekte offenbart sowohl Chancen als auch Herausforderungen, die eine ganzheitliche Betrachtung erfordern.

Ein zentraler Befund ist die Notwendigkeit, bestehende Prozesse zu optimieren und neue Technologien zu implementieren, um die Effizienz der Wertschöpfungskette zu steigern. Die BPMN-Modellierung identifizierte Engpässe in der Kommunikation zwischen Abteilungen, Kund*innen und Lieferant*innen sowie regulatorische Hürden als wesentliche Hemmnisse. Diese Erkenntnisse werden durch die Ergebnisse der Prozessanalyse bestätigt, die ebenfalls auf Defizite in Bezug auf Transparenz, Standardisierung und digitale Infrastruktur hinweisen. Die Analyse der technologischen Transformationspotenziale zeigt jedoch, dass ein erhebliches Innovationspotential besteht, insbesondere im Bereich der Automatisierung und Digitalisierung.

Die Erfassung des Qualifizierungsbedarfs durch die Interviews verdeutlicht, dass Unternehmen unterschiedliche Ansätze verfolgen, die je nach Unternehmensgröße, strategischer Ausrichtung und verfügbaren Ressourcen variieren. Die Notwendigkeit von Weiterbildungen in den Bereichen regulatorische Anforderungen, neue Technologien und arbeitsgestalterische Veränderungen wird deutlich. Es zeigt sich eine Diskrepanz zwischen dem Bedarf an Qualifizierungen und der tatsächlichen Umsetzung, was auf Herausforderungen bei der Ressourcenallokation und der Motivation der Mitarbeiter*innen hindeutet. Letztere sollte durch begleitende Sensibilisierungsmaßnahmen gesteigert werden.

Die Onlinebefragung sozio-technischer Systeme unterstreicht die Bedeutung von Leistungserwartung, hedonischer Motivation und sozialem Einfluss für die Akzeptanz neuer Technologien. Die Moderationseffekte durch Berufserfahrung zeigen, dass erfahrene Mitarbeiter*innen stärker von unterstützenden Rahmenbedingungen profitieren, während weniger erfahrene Personen möglicherweise mehr Anreize benötigen, um sich mit neuen Technologien zu identifizieren. Diese Erkenntnisse sind entscheidend für die Gestaltung zielgerichteter Qualifizierungsmaßnahmen und Change-Management-Strategien.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Rolle des unternehmerischen Ökosystems. Die Ergebnisse zeigen, dass eine enge Zusammenarbeit mit Lieferanten und Kunden unerlässlich ist, um Kreislaufwirtschaftsprinzipien erfolgreich zu implementieren. Hierbei sind sowohl technische als auch kommunikative Herausforderungen zu bewältigen, wie z.B. die Verbesserung der Transparenz in den Lieferketten und die Anpassung an Kundenbedürfnisse. Darüber hinaus ist die Einbindung der Mitarbeitenden in Transformationsprozesse sowie deren Mindset entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung.

Querverbindungen & Synergien:

Die verschiedenen Methoden ergänzen sich auf interessante Weise:

- Die BPMN-Modellierung liefert einen Überblick über die bestehenden Prozesse, während die Prozessanalyse tiefere Einblicke in die Ursachen von Engpässen und Verbesserungspotenziale bietet.
- Die Qualifizierungsbedarfe, die durch die Interviews identifiziert wurden, können durch gezielte Schulungen adressiert werden, um die Akzeptanz neuer Technologien zu fördern und die Kompetenzen der Mitarbeiter*innen zu erweitern.
- Die Ergebnisse der Onlinebefragung sozio-technischer Systeme sowie der Erfassungshefte liefern wertvolle Erkenntnisse darüber, wie man die Motivation der Mitarbeiter*innen steigern und eine positive Arbeitsumgebung schaffen kann, um die Implementierung von Kreislaufwirtschaftsprinzipien sowie neuen Technologien zu unterstützen.

Fazit:

Die Analyse zeigt deutlich, dass die Transformation hin zu einer Kreislaufwirtschaft in der Kunststoffindustrie ein komplexes Unterfangen ist, das eine ganzheitliche Betrachtung erfordert. Durch die Verknüpfung der Ergebnisse aus den verschiedenen Methoden können Synergien genutzt und gezielte Maßnahmen entwickelt werden, um die Herausforderungen zu bewältigen und die Potenziale voll auszuschöpfen. Die Entwicklung eines umfassenden Qualifizierungsangebots, die Förderung der Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette und die Berücksichtigung sozio-technischer Aspekte sind entscheidende Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Transformation.

6. Ausblick

Die gewonnenen Erkenntnisse finden zuallererst Eingang in AP 1.4 (Gap-Analyse), insbesondere in den dort zu entwickelnden Gap-Detector.

Darüber hinaus werden die Ergebnisse zur Ausgestaltung der sogenannten „Unternehmas“ genutzt, um die stereotypischen Unternehmensprofile mit Inhalten zu befüllen. Diese Profile dienen als Ausgangslage für die in AP 3 zu entwickelnden modularen Transformationskonzepte.

Abschließend wurden die gewonnenen Erkenntnisse zur Entwicklung des Erfassungshefts (vgl. Kapitel 3.2) bereits für eine Publikation beim 71- GfA-Frühjahrskongress verwertet (Pabst & Schneider, 2025). Die Systematik und die Ergebnisse der sozio-technischen Analysen sind in einem Paper zusammengefasst, welches bei der International Conference on Information Systems (ICIS 2025) in Nashville eingereicht wurde.

7. Literaturverzeichnis

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Arevalo, C., Escalona, M. J., Ramos, I., & Domínguez-Muñoz, M. (2016). A metamodel to integrate business processes time perspective in BPMN 2.0. *Information and Software Technology*, 77, 17–33. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2016.05.004>
- Bandura, A. (2009). *Media effects: Advances in theory and research* (3. ed). Routledge.
- Bartl, D., Beinke, C., Frech, C., Frey, C., Gemmer, P., Grote, J. H., Große-Dunker, F., Kannicht, L., Keizer, D., Kenzler, D., Kenzler, P., Konrad, G., Konew, M., Kroll, L., Menzel Black, C., Meyer, J., Hong Oh, J., Ott, M., Petrescu, I., ... Zoth, L. (2023). *Digital Innovation Playbook. Das unverzichtbare Arbeitsbuch für Gründer*innen, Macher*innen und Manager*innen.I* (9.). Murmann Publishers GmbH.
- Bowen, G. A. (2008). Naturalistic inquiry and the saturation concept: A research note. *Qualitative Research*, 8(1), 137–152. <https://doi.org/10.1177/1468794107085301>
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2. ed., reprint). Psychology Press.
- Cornelissen, J. P. (2017). Preserving Theoretical Divergence in Management Research: Why the Explanatory Potential of Qualitative Research Should Be Harnessed Rather than Suppressed. *Journal of Management Studies*, 54(3), 368–383. <https://doi.org/10.1111/joms.12210>
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2013). *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*. Springer Science & Business Media.
- Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2021). *Grundlagen des Geschäftsprozessmanagements: Übersetzt von Thomas Grisold, Steven Groß, Jan Mendling, Bastian Wurm* (T. Grisold, S. Groß, J. Mendling, & B. Wurm, Übers.; 1. Aufl. 2021). Springer Berlin Heidelberg.
- EFRAG. (2024). *EFRAG Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs (VSME)*. <https://www.efrag.org/sites/default/files/sites/webpublishing/SiteAssets/VSME%20Standard.pdf>
- Europäische Union. (2024). *Berichtigung der Delegierten Verordnung (EU) 2023/2772 der Kommission vom 31. Juli 2023 zur Ergänzung der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung*. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL_202490457

- Fischer, A. (2025). The Future of Qualitative Content Analysis in the Age of Artificial Intelligence. *Contribution to „Advances in Computational Social Sciences“ (im Reviewprozess, bisher unveröffentlicht).*
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research* (Bd. 27).
- Fusch, P., & Ness, L. (2015). Are We There Yet? Data Saturation in Qualitative Research. *The Qualitative Report*. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2015.2281>
- Glaser, B. G. (1992). *Basic of grounded theory analysis*.
- GRI Standards. (2018). *GRI 404: Aus- und Weiterbildung 2016*.
- Hammersley, M. (1981). Using qualitative methods. *Social Science Information Studies*, 1(4), 209–220. [https://doi.org/10.1016/0143-6236\(81\)90012-0](https://doi.org/10.1016/0143-6236(81)90012-0)
- ISO/IEC 19510. (2013). *ISO/IEC 19510:2013 Information technology—Object Management Group Business Process Model and Notation*. ISO/IEC. <https://www.iso.org/standard/62652.html>
- Kasana, S., Chavan, M., Sedera, D., Cheng, Z., & Ganzin, M. (2024). Unlocking circular startups: A model of barriers. *Business Strategy and the Environment*, 33(3), 2546–2577. <https://doi.org/10.1002/bse.3608>
- Object Management Group. (2013, Dezember). *Business Process Model and Notation (BPMN)*. <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/PDF>
- Orlikowski, W. J. (1992). The Duality of Technology: Rethinking the Concept of Technology in Organizations. *Organization Science*, 3(3), 398–427.
- Pabst, C., & Schneider, N. (2025). Status Quo der Arbeitsgestaltung und Kompetenzen für die Umsetzung von Kreislaufwirtschaft in Unternehmen. *Bericht zum 71. Arbeitswissenschaftlichen Kongress vom 25. – 27. März 2025*, 1293–1298. <https://rwth-aachen.sciebo.de/s/y91hYagK6NqXs4W>
- Turner, R. (2007). Diffusion of Innovations, 5th edition, Everett M. Rogers. Free Press, New York, NY (2003), 551 pages. *Journal of Minimally Invasive Gynecology*, 14, 776. <https://doi.org/10.1016/j.jmig.2007.07.001>.
- Venkatesh, V. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27, 425–478. <https://doi.org/10.2307/30036540>.
- Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., & Xu, X. (2012). Consumer acceptance and use of information technology: Extending the unified theory of acceptance and use of technology. *MIS Quarterly*, 36(1), 157–178. <https://doi.org/10.2307/41410412>.
- Weske, M. (2019). *Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures* (3rd ed). Springer Berlin / Heidelberg.

Über die Autoren

Nico Schneider

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH

Philipp Bauer

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH

Ulvi Ibrahimli

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Lehrstuhl für BWL und Wirtschaftsinformatik
Julius-Maximilians-Universität Würzburg
ORCID: 0009-0004-3125-0501

Niko Spatscheck

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Lehrstuhl für BWL und Wirtschaftsinformatik
Julius-Maximilians-Universität Würzburg
ORCID: 0009-0008-2928-8948

Stephanos Filippakis

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
IAL - Institut für angewandte Logistik
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS)
ORCID: 0009-0009-8536-2361

Patrick Daratha

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
IAL - Institut für angewandte Logistik
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS)
ORCID: 0009-0002-5884-5017

Christopher Pabst

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH
ORCID: 0009-0006-2325-8292

Jonathan Lambers

Projektleiter KARE
Gruppenleiter Transformation der Kunststoffindustrie
SKZ – Das Kunststoff-Zentrum
ORCID: 0000-0002-2994-1221

Impressum

Verantwortlich für den Inhalt:

SKZ – Das Kunststoff-Zentrum
Dr. Hermann Achenbach
Jonathan Lambers

Redaktion:

SKZ – Das Kunststoff-Zentrum
Dr. Frédéric Achereiner

Fotos / Abbildungen

SKZ

Erscheinung:

08/2025

Empfohlene Zitierweise:

Schneider, N., Bauer, P., Ibrahimli, U., Spatscheck, N., Filippakis, S., Daratha, P., Pabst, C., & Lambers, J. (2025).
Arbeitsgestaltung in der Kunststoffindustrie –
Menschen, Prozesse und Wandel. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16847891>

DOI: 10.5281/zenodo.16847891

Mitglieder

Wirtschaft

Bildung / Forschung

Wirtschaft

Bildung/Forschung

Projektkoordination

SKZ – Das Kunststoff-Zentrum
Friedrich-Bergius-Ring 22
97076 Würzburg

Dieses und weitere
Working Papers finden Sie
auf unserer Website.

Das Forschungsprojekt KARE „Kompetenzzentrum der Arbeitsforschung KARE: Kompetenzen Aufbauen für die Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen“ wird durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) im Programm „Zukunft der Wertschöpfung – Forschung zu Produktion, Dienstleistung und Arbeit“ (Förderkennzeichen: 02L22C200) gefördert und vom Projektträger Karlsruhe (PTKA) betreut. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei der Autorin/beim Auto

